

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 378.4

**ОБРАЗОВАНИЕЛОГИЯ: ФИЛОСОФСКО–КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**OBRAZOVANIYELOGIYA: PHILOSOPHICAL AND CULTUROLOGICAL ASPECTS OF
IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION**

©Глущенко В. В.

д-р техн. наук

Московский государственный университет путей сообщения

г. Москва, Россия

glu-valery@yandex.ru

©Glushchenko V.

Dr. habil.

Moscow State University of means of communication

Moscow, Russia

glu-valery@yandex.ru

©Глущенко И. И.

д-р экон. наук

Российский государственный социальный университет

г. Москва, Россия

prepodavatel-gii@mail.ru

©Glushchenko I.

Dr. habil.

Russian State Social University

Moscow, Russia

prepodavatel-gii@mail.ru

Аннотация. Обсуждаются необходимость развития образованиелогии, как методологической основы развития системы образования, исследованы понятие, содержание, функции, роли, структура философии и культуры повышения качества образования, рассмотрены вопросы и технологические аспекты повышения качества образования, обсуждается влияние гражданского общества на процесс повышения качества образования.

Abstract. Are discussed need of development of an obrazovaniyelogiya as methodological basis of development of an education system, the concept, the contents, functions, roles are investigated, the structure of philosophy and culture of improvement of quality of education, are considered questions and technological aspects of improvement of quality of education, influence of civil society on process of improvement of quality of education is discussed.

Ключевые слова: философия, культура, образование, качество, работодатель, работник, государство, общества, профессор, студент

Keywords: philosophy, culture, education, quality, employer, worker, state, societies, professor, student

Актуальность статьи определяется тем, что в настоящее время руководством страны поставлена задача повышения качества образования, начала действовать новая редакция Закона «Об образовании» [1], что, несомненно, должно привести к изменению структуры системы образования, качественно новому этапу развития философии и культуры образования.

Целью настоящей статьи является развитие образованиелогии, как методологической основы развития системы образования, включая философско–культурологические аспекты повышения качества высшего образования.

Для достижения поставленной цели решаются задачи:

- исследованы проблемы современного образования и показана необходимость развития образованиелогии как общей теории построения системы образования и воспитания;
- исследуется содержание, функции и специфика философии повышения качества образования, как методической основы национальной системы образования;
- определяются и исследуются функции культуры повышения качества образования;
- исследуются структурные элементы и влияние философии и культуры повышения качества образования на инновационное развитие государства.

Объект статьи- образованиелогия, как общая теория построения национальной системы образования.

Предмет статьи — философские и культурологические аспекты, функции философии и культуры повышения качества высшего профессионального образования.

По числу занятых и масштабу влияния система образования может рассматриваться как один из ключевых секторов экономики [2]. Естественно, что такой общественно значимый сектор экономики как образование должен иметь свою научную основу (образованиелогию) и философию деятельности.

При этом образованиелогия, философия и культурология образования могут рассматриваться как «методическое ядро» целенаправленного воздействия государства и общества, профессорско–преподавательского сообщества на процесс развития и закрепления в социальной среде и экономике организационной культуры повышения качества образования.

Одним из ключевых принципов развития образованиелогии, философии, культурологии образования предлагается признать принцип нахождения и поддержания в этой философии ее правового характера. Соблюдение этого принципа требует обратиться к законодательству.

В Законе «Об образовании» ст. 2 п. 1 дано определение «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом...» [1].

На этом основании под философией образования можно понимать и общий взгляд на сочетание в таком образовании обучения и воспитания, методику, технологии, систему, организационную культуру такого высшего образования, а также методы оценки уровня компетентности специалистов, получивших образование определенного качества.

В законодательном определении в качестве элементов процесса образования рассматриваются воспитание и обучение. Определения этих понятий даны в Законе «Об образовании» ст. 2 в п. 2 сказано: «воспитание — деятельность, направленная на развитие личности...» [1].

Поэтому в качестве неотъемлемого структурного элемента философии повышения качества образования должна рассматриваться философия повышения качества воспитания. Философией повышения качества воспитания в образовательном процессе условимся называть

наиболее общий взгляд на методы, инструменты и результаты воспитательного процесса в образовании. Далее в п. 3 этой же статьи Закона дано понятие обучения [1].

В п. 5 ст. 2 этого Закона определено: «квалификация — уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности» [1]. Необходимо заметить, что при таком определении понятие «квалификация» и «компетенция» фактически рассматриваются как синонимы. Это не всегда оправдано с точки зрения работодателей и работников, фактической сложности, специфики, условий работ.

Рассматривая проблему развития философии повышения качества образования необходимо, прежде всего исходить из нормативного определения этого понятия, которое дано в ст. 2 п. 29 [1]. В законодательной трактовке понятия качества образования присутствуют несколько составляющих одновременно, но ориентированных на потребности работника (носителя компетенций) и потребности работодателя. Однако, на практике эти потребности часто не совпадают. Работодатель хочет при минимуме затрат на рабочую силу максимизировать свою прибыль. Работник заинтересован в максимизации заработной платы при минимуме затрат квалификации и энергии. Кроме того, такое определение прямо не отражает то, что задача повышения качества образования — одна из важных государственных задач. Это связано с тем, что в развитых странах 70–80% прироста экономики дают наука и образование. Поэтому от степени успешности повышения качества высшего профессионального образования в стране зависят темпы роста экономики и благосостояния граждан, общества, государства. Именно это и позволяет считать задачу повышения качества образования одной из важнейших государственных задач.

Развитие философии повышения качества образования становится все более важных еще и потому, что в системе образования имеют место достаточно противоречивые процессы и отношений, гармонизировать которые можно на основе некоторого общего взгляда на процесс и результаты образования.

В качестве основных проблем современного российского образования называют:

- порядок приема студентов, условия обучения и проживания, размер платы за обучение,
- проблемы качества и стандартов образования, последующее трудоустройство, критерии оценки эффективности;
- остается проблемой финансирование образования;
- необходимость и далее сохранить доступность бесплатного высшего образования успешно решена: на протяжении последних четырех лет каждый второй выпускник школы мог поступить на бюджетную форму обучения в вуз;
- продолжается работа над повышением качества образования;
- особое внимание нужно уделять развитию инженерного и педагогического образования, расширению связи с крупнейшими промышленными предприятиями и госкомпаниями, практику целевого обучения, создания базовых кафедр;
- в числе приоритетов называют концентрацию ресурсов и построение крупных научно-образовательных комплексов;
- необходимо законодательно определить статус аспирантуры, с учетом того, что большое количество современных аспирантов не планируют в перспективе заниматься научной деятельностью, ученая степень стала атрибутом социального престижа, а среди тех, кто готов заниматься наукой, около 40% предпочли в качестве места работы Германию, Англию, Францию и Канаду;

—происходит концентрация интеллектуального потенциала в крупнейших мегаполисах, а в регионах образуется интеллектуальный вакуум, а поэтому нужно учитывать не только личные интересы выпускника, но и интересы государства;

—нет доказательств тому, что чем крупнее вуз, тем умнее студенты: во всем мире лучшие вузы с наивысшим рейтингом или средние, или небольшие; самые крупные вузы дают обычное массовое образование; не факт, что многопрофильные вузы лучше профильных (специализированных);

—риск отождествления процесса оптимизации и процессов слияния и поглощения вузов, в результате которых может происходить потеря управляемости и профессионализма;

—отсутствием соответствующей официально утвержденной доктрины образования, в которой в частности, нужно отработать и зафиксировать механизмы взаимодействия разных типов заказчиков образования — студентов, работодателей, регионов, страны в целом [3].

Таким образом, современному российскому образованию присущ целый ряд разнородных проблем. Решить такие проблемы гармонично только на основе общей теории системы образования — образованиелогии. При этом методологической основой развития образованиелогии могут считаться философия и культурология образования.

Общим взглядом на систему образования, процессы, которые возникают в ходе обучения, общественные отношения и результаты образования может быть именно философия образования. Частью философии образования является философия повышения качества образования.

Одновременно с этим ускорение темпов научно-технического прогресса (НТП), развитие экономических, технологических и социальных инноваций и их непрерывный характер рождают требования повышения качества высшего профессионального образования. При этом высшее профессиональное образование (далее просто — образование) рассматривается как часть национальной инновационной системы, направленной на повышение экономичности, безопасности, комфортности жизни общества и функционирования государства.

Философия качества образования в рамках системного подхода должна давать ответ как на общие вопросы и тенденции развития образования, так и давать ответы на теоретически и практически важные вопросы в рамках своих структурных элементов, а также ответ на ряд актуальных вопросов развития и повышения качества образования в будущем.

Философия повышения качества образования направлена на рассмотрение принципиальных проблем, которые связаны с гуманными целями человечества, призвана создавать методическую основу для анализа степени справедливого устройства общества, определять место процесса повышения качества образования в структуре, развитии и устройстве общества.

Философия повышения качества образования должна быть ориентирована на осмысление и достижение соответствующих перспектив развития национальной системы образования, задач государства в сфере образования, определять характер взаимосвязи повышения качества образования и характера развития национальной инновационной системы. На основе формирования философии повышения качества образования можно сформулировать миссию и видение развития национальной системы образования в направлении повышения качества образования.

Миссией повышения качества образования в национальной системе образования предлагается называть положительный эффект, который получают государство, бизнес, общество, человек. Видением повышения качества образования можно назвать вдохновляющий участников такого направления развития образования сценарий перехода отечественного образования в желаемое будущее состояние повышенного качества образования.

Опишем функции философии качества образования. Мирозренческая функция философии повышения качества образования включает целостную устойчивую систему взглядов на необходимость всемерного повышения качества образования, представление о закономерностях его функционирования, о явлениях и процессах повышения качества образования, имеющих значение для обеспечения развития инноваций, экономики, общества и человека. Мирозрение личности в сфере повышения качества образования проявляется в виде совокупности чувств, знаний и убеждений относительно существующего положения вещей в качестве образования, направленности и уровне образовательной деятельности.

Гносеологическая функция заключается в способности философии повышения качества образования обеспечивать теоретическое исследование познавательной деятельности человека с целью выявления существования причинно-следственных связей, механизмов, приемов и методов познания действительности. Методологическая функция философии повышения качества образования отражается в определении подходов к формированию принципов человеческого отношения к такой образовательной деятельности, обеспечивает сохранение знаний об принципах повышения качества образования.

Информационно-коммуникативная функция философии повышения качества образования отражается в специфике процесса обработки и усвоения знаний в сфере повышения качества образования. Ценностно-ориентирующая (аксиологическая) функция философии повышения качества образования направлена на формирование системы показателей и критериев оценочной деятельности, определяет принципы полезности, выступает в качестве средства ориентации людей в области процессов повышения качества в образовании.

Критическая функция философии повышения качества образования охватывает оценку фактов и процессов, происходящих в таком образовании, может проявляться в плане стимулирования развития знаний о необходимости повышения качества образования и управлении процессами повышения качества образования, направлении развития и усовершенствования содержания самой философии повышения качества образования.

В философии повышения качества образования ее интегрирующая функция сохраняет, представляет, интегрирует накапливаемое знание в этой сфере, формирует критерии соподчиненности такого знания, что открывает возможность говорить об интегративной функции этой философии по отношению к знанию о повышении качества образования. Философия повышения качества образования предоставляет и достаточно общие принципы такого образования, устройства процессов повышения качества образования, а также требования к качеству образования, человеку, миру, обществу.

Философия повышения качества образования имеет и идеологическую функцию, которая заключается в том, что такая философия может определять основные идеи повышения качества образования, принципы распределения власти в процессе такого повышения качества образования, фиксировать и пропагандировать интересы государств, корпораций, социальных слоев и групп общества, общества в вопросе необходимости дальнейшего повышения качества образования, ценности качественного образования.

В философии повышения качества образования в ее воспитательной функции отражает возможность такой философии оказывать, по мере усвоения знаний о качестве образования, формирующее воздействие на интеллект человека, побуждать человека к активной, творческой и полезной для повышения качества в государстве и обществе деятельности.

Прогностическая функция философии повышения качества образования заключается в ее способности на основе накопленных знаний, определенной методологии формировать вероятностное суждение о будущем уровне качества образования, эффективности методов,

приемов, инструментов управления процессом повышения качества образования в складывающейся ситуации.

Проектировочная функция философии повышения качества образования нацелена на превращение этой философии в методическую базу для синтеза облика будущего уровня качества образования, создание методов и инструментов управления повышением качества образования, отражает влияние качества образования на инновации и национальной экономике. В более узком аспекте проектировочная функция философии повышения качества образования проявляется в создании образцов познавательной и практической деятельности в процессе повышения качества образования, его связи с национальной инновационной системой, национальной экономикой.

Роль философии повышения качества образования заключается в координации усилий субъектов процесса повышения качества образования.

Структурными элементами философии повышения качества образования могут быть названы: философия развития экономики, национальной инновационной системы, образования; философия развития видов образования; философия социального развития профессорско–преподавательского сообщества; философия и механизм влияния бизнеса на процесс повышения качества образования; философия государственного и общественного контроля качества образования; философия институциональных взаимоотношений администраций вузов, профессорско–преподавательского сообщества, студенческого сообщества в процессе повышения качества образования и другое. Структурными элементами философии качества образования можно признать и общий взгляд на ряд других важных аспектов современного образования. В структуру философии образования можно включить такие ее составляющие.

Философия социальной доступности образования для широких слоев населения с учетом географии нашей страны, которая должна определять социальные требования и ограничения по доступности высшего профессионального образования с учетом влияния этой доступности на качество высшего профессионального образования и возможность девальвации высшего образования при фактическом снижении его качества.

Философия развития структуры и соотношения различных видов образования должна ответить на вопросы о том, как изменяться структура образовательной деятельности и чем будут характеризоваться методики такого обучения и высшего образования.

Философия качества образования должна определить взаимосвязь и соотношение науки и образования, в какую сторону и как повлияет, например, дистанционное высшее образование на темпы НТП и экономического развития нашей страны.

Философия образования должна решать вопрос и о том, как изменятся отношения студентов и профессорско–преподавательского состава в процессе обучения и последующей профессиональной жизни студентов.

Структурным элементом философии качества образования может быть и философия институциональных отношений, в рамках которой центральным может стать вопрос о том: как изменятся отношения администрации вузов к профессорско–преподавательскому составу, особенно учитывая тенденции все большей коммерциализации всех ступеней образования?

В структуру философии качества образования входит и исследование проблем изменения отношений внутри профессорско–преподавательского состава в связи с предполагаемым изменением условий личностной конкуренции преподавателей, повышением роли публикационной активности и др.

В структуру философии качества образования следует включить и философское осмысление того, каким может быть и будет механизм влияния работодателей на формирование учебных программ и методик такого образования.

Структурным элементом философии качества образования должен стать и общий взгляд на содержание и роль механизма контроля качества образования со стороны администраций вузов, работодателей, общества.

Философия образования и ее часть — философия повышения качества образования должны формироваться коллективными усилиями как профессиональных философов, так и практиками, работающими в сфере образования, практиками бизнеса. Это соответствует подходу в современной философии, когда часть специалистов отмечает, что помимо философии, разрабатываемой специально подготовленной частью общества, профессионалами, существуют еще философии разных социальных слоев общества, формируемые в повседневной жизни. И часто философия именно этой части субъектов (акторов) современного социального и экономического развития оказывает глубокое воздействие на состояние общества и ход реформ, в том числе в образовании [3].

Нужно учитывать и то, что активно развивающиеся в образовании России в настоящее время новые методики, технологии и системы непрерывного интерактивного дистанционного высшего образования, которые являются сложными гуманистическими системами. Поэтому современное образование, его состояние и развитие, требуют от профессорско-преподавательского состава вузов своего философского осмысления и философского прогнозирования. Это требует повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, в частности, в области философии, в том числе через изучение публикаций и участие в общественной дискуссии о путях повышения качества образования в России.

Научную философскую основу для такой творческой работы и дискуссии создает то, что научную философию отличают такие особенности: научная философия является такой же теоретической дисциплиной, как и другие отдельные частные науки; научная философия формируется с использованием научных методов; эта философия считается со спецификой, положениями и выводами частных наук, при этом она (философия) делает положения частных наук своим исходным пунктом и объектом своего анализа; научная философия использует историю науки и философии как материал для общей теории научно-философского мышления. Важно, что предмет изучения научной философии включает не только науку, но и всю культуру. Научную философию характеризуют как осознание человеком основ той культуры, которой он живет, и более того, как «самосознание культуры в человеке» [4].

Философия качества образования должна быть направлена на обеспечение свойства инклюзивности качества образования.

Принципом инклюзивного качественного образования является «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (ст. 2 п. 27 Закона) [1].

Пока в этой связи больше вопросов, чем ответов. И это может рассматриваться как свидетельство того, что философия качества высшего образования находится на ранней стадии своего развития.

Пока понятно, что философия качественного высшего образования одновременно будет в значительной степени философией инноваций в образовании. Под инновациями в высшем образовании условимся понимать любые изменения в принятых организации, методике, технологии образования и воспитания обучающихся (студентов), а также изменения в методах оценки компетентности и организационной культуры выпускников вуза, как результата научения студентов в таком образовательном процессе.

В процессе развития философии качества образования нужно учитывать и то, что образование выступает как структурный элемент национальной инновационной системы. Такая система представляет собой комплекс взаимосвязанных институтов, который используется

<http://www.bulletennauki.com>

для создания, хранения и передачи знаний и навыков [5]. В интересах повышения эффективности использования знаний национальной инновационной системой предложено назвать совокупность взаимосвязанных организаций (институтов), которая предназначена для создания, эффективного использования в ходе инновационной деятельности, хранения и передачи знаний и навыков [6].

При инновациях в образовании нужно учитывать, что в начале 21 века при участии государств ЕС, государственных и частных корпораций, институтов гражданского общества формируют для успешного развития инновационной деятельности технологические платформы. Технологические платформы — это добровольное объединение государственных органов, корпораций, вузов, организаций малого бизнеса, отдельных специалистов, представителей научно-технической общественности в интересах выпуска определенной инновационной продукции [7].

Это меняет философию национальной инновационной системы в смысле большей ее направленности на удовлетворение общественных потребностей, а не, например, удовлетворение групповых интересов или достижение цели максимизации текущей прибыли таким бизнесом.

Кроме того возможно изменение акцентов в управлении качеством образования и замещение императивного государственного управления процессом повышения качества образования на коллективное регулирование этого процесса с участием общества и профессорско-преподавательского состава. В рамках такой философии качества образования вузы могут рассматриваться как часть научных и / или технологических платформ, важные элементы национальной инновационной системы в экономике и социальной системе. При осуществлении инноваций в сфере качества высшего образования нужно учитывать то, что в условиях постиндустриальной глобализации в развитии экономики на первый план вышли финансовые и интеллектуальные ресурсы и качество управления ими, в том числе в образовательных методиках, технологиях и процессе. При этом вузовское образование рассматривается как функциональный элемент национальной инновационной системы, который участвует во всех этапах функционирования национальной инновационной системы: создания, использования, хранения и передачи знаний и навыков. Поэтому интеграция науки, образования и практики в процессе повышения качества образования в вузе должна учитывать специфику современного этапа научно-технической революции и постиндустриальной глобализации. И, наоборот, повышение уровня (качества) образования, придание образованию инновационного характера может положительно сказаться на темпах развития науки и, что особенно важно, на повышении социально-экономической эффективности образования, практики, науки.

В связи с этими изменениями важно сформировать некий единый подход (концепцию) к повышению качества высшего образования как одного из направлений инноваций в образовании в вузе.

Большое значение для обеспечения образования и постоянного повышения компетентности специалистов в экономике и отдаленных регионах имеет возможность их дистанционного обучения в ведущем вузе.

При этом повышение качества образования в процессе интеграция практики, науки и образования в ходе реализации концепции непрерывного интерактивного дистанционного высшего образования может оказаться очень значимой для выхода страны и отдельных экономических субъектов на инновационный путь развития, сокращения расходов на внедрение передовых технологий и др.

Можно предположить, что в результате повышения качества образования, создания научных, технологических и образовательных платформ, интеграции в процессе вузовского

образования практики, науки и образования в России могут произойти изменения в деятельности новые научно-образовательные сообщества [8].

В силу того, что практика, наука и образование проникают и взаимосвязаны со всеми элементами функционирования современной экономики и общества необходим системный подход к интеграции практики, науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного образования в условиях переходной экономики и посткризисных структурных реформ в экономике и образовании России.

Интеграция практики, науки и образования в рамках повышения качества высшего профессионального должна рассматриваться как важный элемент процесса повышения качества образования. В рассматриваемой интеграции науки-практики-образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного высшего образования могут быть выделены ряд аспектов. Можно предложить рассматривать следующие аспекты такой интеграции: философский, политический, социальный, экономический и технологический аспекты [10].

Несомненно, что интеграция науки-практики-образования в рамках программ повышения качества высшего образования в вузах тесно связана и требует изменения в концепции деятельности как в инновационной, научной сферах, так и на рынке образовательных услуг. Требуется дальнейший переход к концепции социально-ответственной интегрированной рыночной инновационной образовательной деятельности вузов. Такая философия стратегической национальной и социальной ответственности научного и образовательного сообществ пред государством и гражданским обществом должна обладать такими чертами: быть стратегически ориентированной концепцией разрешения научных проблем развития оптимальным для государства и общества способами; поощрять развитие свободной конкуренции научно-образовательных школ; направлена на реализацию конституционно закрепленных за гражданами России свобод передавать информацию и обучать; содержать маркетинговые элементы, в частности признавать необходимость более полного удовлетворения потребностей в самовыражении студентов и преподавателей, являющихся участниками научного и образовательного процесса [8].

Будем учитывать, что организационная национальная образовательная культура основывается на философии повышения качества образования.

Организационной культурой называют уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения, которые определяют способ объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения организационных целей [9]. По аналогии определим, что культура повышения качества образования включает набор наиболее важных постулатов, которые принимаются руководством образованием, вузов, бизнес-сообществом, профессорско-преподавательским составом страны и находят свое отражение в заявленных политической и бизнес-элитой как организацией ценностях образования, которые задают сотрудникам государственных органов и акторам национальной экономики, вузам ориентиры их поведения и действий по повышению качества образования, которые передаются через символические средства духовного и материального вида внутри организационного общения.

Для понимания сущности национальной организационной культуры в сфере повышения качества образования нужно сформулировать ее функции и роли.

Охранная функция культуры повышения качества образования включает национальную систему ценностей, норм и правил, принятых в национальной политике и экономике, которые являются барьером для имплементации нежелательных тенденций и отрицательных ценностей из внешней среды, например, приоритет национальных геополитических интересов

над стремлением к прибыли отдельных экономических субъектов (назовем это положение гипотезой национальной ответственности образовательного сообщества);

Культура повышения качества образования в своей интегрирующей функции состоит в том, что единая система образовательных ценностей позволяет каждому актору процесса повышения качества образования считать себя частью единого целого и определить свою роль и ответственность, развивает чувство общности, помогает сплачивать акторов, формирует оригинальный имидж национальной системы образования как части геоэкономики;

Регулирующая функция культуры повышения качества образования состоит в том, что такая культура формирует и контролирует поведение членов образовательных организаций с использованием норм, стандартов, правил (в том числе неписаных правил), задает однозначность и упорядоченность в процессах образовательной деятельности.

В культуре повышения качества образования ее замещающая функция проявляется в том, что она способна замещать формальные механизмы и отношения на неформальные механизмы, экономя тем самым на издержках управления и снижая риск процесса повышения качества образования в национальной экономике.

Адаптивная функция культуры повышения качества образования позволяет новым политическим и экономическим акторам усвоить и соблюдать правила поведения в области повышения качества образования, снижает риск отторжения новых акторов по причинам нарушения этикета и правил поведения в образовании, усиливает преданность таких организаций национальным интересам в области повышения качества образования.

Образовательная и развивающая функции организационной культуры повышения качества образования позволяют поднимать общий уровень образования в этой области, тем самым повышая компетентность политических и экономических акторов в интересах повышения качества образования.

Функция управления качеством образования организационной культуры определяет качество условий работы, рабочей среды, микроклимата, которые в свою очередь определяют качество процесса образования и качество самого образования.

В культуре повышения качества образования должна существовать и функция достижения баланса между корпоративными ценностями и ценностями внешней образовательной среды, приспособления организации к интересам государства, экономики и нуждам общества.

Современный подход в философии и культуре повышения качества образования должен ориентировать на внесение в процесс высшего образования новизны, связанной с особенностями динамики развития соответствующей сферы последующей за обучением деятельности, спецификой этой технологии обучения и потребностями личности, спецификой требований к персоналу работодателей, общества и государства. Все это нужно учитывать в процессе выработки у обучаемых навыков научных исследований, эффективного использования знаний, отношений и опыта профессионального поведения. Философия качества образования должна учитывать, что интерактивная методика образования базируется на способности участников процесса обучения взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с преподавателем непосредственно или посредством компьютера.

Философия и культура такого образования отражают то, что преподаватель в ходе интерактивного высшего образования не только дает определенные знания, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску этих знаний, научному исследованию. Поэтому интерактивные методы способствуют лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки исследовательского поведения у студентов. С учетом этого в вузах формируется организационная культура непрерывного

интерактивного высшего образования, которая влияет и на организацию, и на психологию такого обучения.

Важнейшим элементом философии повышения качества образования должна стать обратная связь вуза и студентов–выпускников. Такая обратная связь с выпускниками позволяет выявить потребности практики, реакцию участников такого обучения на обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и проведения обучения, оценить результат (компетентность выпускников).

Философия повышения качества образования в ходе интерактивного обучения должна быть направлена на решение одновременно несколько задач, среди которых является развитие коммуникативных умений и навыков, научение работать в команде, прислушиваться к мнению своих коллег.

Существенное значение для философии и культуры повышения качества образования имеет внедрение результатов научных разработок преподавателей, аспирантов и студентов в учебный процесс. Поэтому важно при формировании вузом философии и политики учебной нагрузки преподавателей оставить им время и обеспечить организационную и неформальную возможность участвовать в научных исследованиях, способствовать повышению реальной возможности получения грантов и т. п.

Оценивая дальнейшие перспективы развития философии и культуры повышения качества образования как направления гуманизации образования, повышения эффективности функционирования научных и технологических платформ и качества образования необходимо учитывать, что существенное влияние на формирование характера современной интеграции практики, науки и образования могут быть оказаны со стороны:

–государственной философии, культуры, идеологии, политики в сферах качества образования, инновационной промышленной, научной и образовательной сферах, сфере интерактивного непрерывного дополнительного, в том числе, и дистанционного высшего образования;

–изменяющихся потребностей практики, философии и культуры деловых кругов в сферах образования, запросом на высококвалифицированных специалистов в связи с развитием высоких технологий и инновационной деятельности на уровне инновационно активных предприятий;

–изменение форм современного образования и труда, включая интерактивное непрерывное дополнительное образование, прежде всего дистанционное обучение, выполнение работ на дому (вне офиса) и частичная занятость персонала;

–развитие в рамках концепции непрерывного интерактивного, в том числе, и дистанционного высшего образование информационных и интеллектуальных технологий в деятельности научных, технологических платформ, вузов и корпораций в сфере высоких технологий;

–технологические, социальные, экологические и культурные тенденции, влияющие на организационную культуру образования в условиях глобального развития, информационных технологий и др.

В сфере образовательной политики интеграция науки и образования в рамках интерактивного непрерывного дополнительного высшего образования состоит в наличии у руководящего состава администрации вузов выбора в пользу повышения качества образования как одного из условий реализации в стране инновационной высокотехнологичной модели развития экономики и общества. Субъектами выработки такой инновационно-, научно-, образовательно-, практически активной государственной философии, идеологии и политики повышения качества образования могут быть такие органы: Госдума, Минобрнауки РФ,

руководство УМО, ассоциация ректоров вузов, ключевые отраслевые вузы, факультеты, кафедры [10].

При этом на формирование философии и организационной культуры повышения качества образования помимо философии такого образования должна влиять и национальная образовательная культура, традиции, обычаи делового оборота в бизнесе и другие факторы. Это влияние может осуществляться и через институты гражданского общества.

Как уже отмечалось, за рубежом при формировании технологических платформ активную роль играют организации гражданского общества [7, 8], интеграция науки и образования [10]. В процессах повышения качества образования принципиально возрастает роль гражданского общества и таких его структурных элементов как общественные организации в научно–образовательном сообществе, ассоциации ректоров вузов, ассоциации и общественные организации бизнеса, ассоциации выпускников вузов.

В рамках философии и культуры повышения качества высшего образования важное место должны занимать измерение и объективная оценка компетенции выпускников вузов. Важность этого элемента философии качества образования определяется увеличением диапазона начальных знаний участников образовательных программ, различной способностью студентов к усвоению суммы знаний и получению навыков непрерывного образования. Такая оценка качества образования путем оценки компетенции выпускников вузов и программ дополнительного образования имеет большое значение и в реализации образовательной и развивающей функции организационной культуры вузов и организации реальной экономики, обеспечения социальной и экономической конкурентоспособности организации и вузов. Такое положение является следствием того, что в процессе функционирования организаций реальной экономики (включая инновационные проекты) происходит интеграция различных видов ресурсов, осуществляется материализация компетенции участников проекта в виде показателей конкурентоспособности, получаемых в результате создания и производства инновационных проектов новых товаров и услуг. Таким образом, качество образования прямо и непосредственно влияет на конкурентоспособность организаций, темпы роста ВВП в условиях выхода из глобального кризиса.

В статье исследованы проблемы современного образования, показана необходимость развития науки об образовании (образованиелогии), обсуждаются понятие, содержание философии и культуры повышения качества образования, рассматриваются структурные аспекты этой философии, результаты статьи могут быть полезны в процессе развития философии и организационной культуры повышения качества образования с учетом влияния на этот процесс научно–технического прогресса и гражданского общества.

Список литературы:

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
2. Ефимова И. А. Повышение качества высшего образования в Российской Федерации // Российское предпринимательство. 2011. №5 Вып. 1. (183). С. 151–154. <http://old.creativeconomy.ru/articles/11716/>
3. Стенограмма слушаний в ГД РФ на тему: «О состоянии и перспективах развития высшего образования в Российской Федерации» от 18 февраля 2016 года. <http://www.duma.gov.ru/news/273/1557656/>
4. Алексеева И. Ю. Научная философия как «культурная система» (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии. 2012. №11. С. 3–10.
5. Семенова А. Проблемы инновационной системы России // Вопросы экономики. 2005. №11. С. 145–150.

<http://www.bulletennauki.com>

6. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Система инноваций: стратегия развития // Стратегия России, 2015. №4. С. 61–76.
7. Густап Н. Н. Европейские технологические платформы: понятие, история создания, характеристика // Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. №6.
8. Глущенко В. В. Научно–педагогическое сообщество России как элемент в системе реализации национальных интересов в условиях постиндустриальной глобализации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2007. №1(10).
9. Грошев И. В. Организационная культура: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим специальностям. 2-е изд. перераб и доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013.
10. Глущенко В. В. Системно–управленческий подход к интеграции науки и образования // Статья деп. в ВИНТИ, №208-В2004 от 09.02.2004. 6 с.
11. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Парадигма повышения качества образования // Педагогика и просвещение. 2015. №4. С. 413–425. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.4.16828.

References:

1. Federal'nyi zakon RF «Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii» №273-FZ, vstupil v silu: 1 sentyabrya 2013 g.
2. Efimova I. A. Povyshenie kachestva vysshego obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii. Rossiiskoe predprinimatel'stvo, 2011, no. 5, Вып. 1(183), pp. 151–154. <http://old.creativeconomy.ru/articles/11716/>
3. Stenogramma slushanii v GD RF na temu: «O sostoyanii i perspektivakh razvitiya vysshego obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii» ot 18 fevralya 2016 goda. <http://www.duma.gov.ru/news/273/1557656/>
4. Alekseeva I. Yu. Nauchnaya filosofiya kak «kul'turnaya sistema» (O Vladimire Nikolaeviche Ivanovskom i ego ideyakh). Voprosy filosofii, 2012, no. 11, pp. 3–10.
5. Semenova A. Problemy innovatsionnoi sistemy Rossii. Voprosy ekonomiki, 2005, no. 11, pp. 145–150.
6. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Sistema innovatsii: strategiya razvitiya. Strategiya Rossii, 2015, no. 4, pp. 61–76.
7. Gustap N. N. Evropeiskie tekhnologicheskie platformy: ponyatie, istoriya sozdaniya, kharakteristika. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012, v. 321, no. 6.
8. Glushchenko V. V. Nauchno–pedagogicheskoe soobshchestvo Rossii kak element v sisteme realizatsii natsional'nykh interesov v usloviyakh postindustrial'noi globalizatsii. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost', 2007, no. 1(10).
9. Groshev I. V. Organizatsionnaya kul'tura [Organizational Culture]: tutorial for university students enrolled in the specialty “Management” of economics, second edition, revised and supplemented. Moscow, YuNITI–ДАНА, 2013.
10. Glushchenko V. V. Sistemno–upravlencheskii podkhod k integratsii nauki i obrazovaniya. Stat'ya dep. v VINITI, №208-В2004 от 09.02.2004. 6 p.
11. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Paradigma povysheniya kachestva obrazovaniya. Pedagogika i prosveshchenie, 2015, no. 4, pp. 413–425. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.4.16828.

*Работа поступила в редакцию
21.02.2016 г.*

*Принята к публикации
25.02.2016 г.*

УДК 14.26.12

**РОЛЬ ЗДОРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ПОСТИЖЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МОЛОДЕЖЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ**

**ROLE OF THE HEALTHY SOCIAL COMPETITION IN COMPREHENSION
OF PROFESSIONAL SKILL YOUTH IN UZBEKISTAN**

©**Абдурахмонов У. У.**

*Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@umail.uz*

©**Abdurakhmonov U.**

*Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
hope-umid@umail.uz*

©**Аликулов М. М.**

*Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@umail.uz*

©**Alikulov M.**

*Samarkand State University
г. Самарканд, Узбекистан
hope-umid@umail.uz*

Аннотация. В статье освещаются вопросы скорости экономических преобразований, который порождает у молодежи сложности в приспособлении к экономической жизни. В статье указывается, что современный рынок труда является основой трудовой деятельности молодежи. Динамика экономических преобразований породила трудности в адаптации молодежи к экономическим условиям. В обществе Узбекистана адаптация молодежи к экономическим условиям. В обществе Узбекистана адаптация молодежи к современным отраслям экономика происходит быстрыми темпами. Место в трудовой сфере определяет возможности человека при нахождении человеком своего направления. Рынок труда формируют, и развивает экономику страны, в целом, а также является самым сложным элементом рынка. Рынок труда можно определить в системе трудовых отношений их распределения и пре распределения. Интересы работодателя и работника, трудовые доходы населения, нормы и факторы сферы труды оказывают свое влияние на спрос, объем на рынке труда. Рынок труда отражает систему общественных отношение, степень и время их развития, взаимоотношения субъектов рынка; работодателя, работника, государства. На рынке труда пересекаются интересы работодателя. Трудовой рынок можно рассматривать в широком и узком смысле как использование, распределение трудовых ресурсов, установление экономической системы, ее формирование. В узком же понимании рынок труда представляет собой механизма отношений между продавцом и покупателем.

Abstract. The article highlights the issues of speed of economic reforms, which generates the youth difficulty in adjusting to economic life. The article states that the modern labor market is the basis for employment of young people.

Ключевые слова. Молодежь, рынок труда, конкуренция, экономика, социальная жизнь.

Keywords. The youth, the labor market, competition, economy, social life.

Построение демократического общества, переход в демократических институты, переход на рыночную экономику — стратегические вопросы, решения, открывающие путь к равновесию условий социальной обеспеченности страны, является вакуумом мировой интеграции. Все они требуют максимальной мобилизации [1, с. 28].

Общественно — политические отношения при переходе на рыночную экономику и сформировали новые требования и трудоустройстве, и занятости населения. С одной стороны, рыночная экономика расширила возможности молодежи в сфере труда, однако ценностно–этические основа государства, выбор профессии молодым поколением, неактивность государства в экономической сфера приводят к выходу за правовые рамки при выборе профессии. В сознании молодежи возникает негативное отношение к понятиям выбора профессии.

Труд был и является основным источником в общественном производстве трудовая деятельность — это одна из основных отраслей жизни молодежи.

В обществе рыночных отношений расширяются ступени позиции, повышается социальная мобильность. Как отмечает социолог М. Н. Овчинникова, развитие взаимосвязи рыночных принципов со сферой труда зависит от обеспечения стабильности государством, в рыночных отношениях конкуренция способствует решению проблемы нахождения своей профессии каждым индивидом» [2, с. 3].

Рынок труда отражает систему общественных отношение, степень и время их развития, взаимоотношения субъектов рынка; работодателя, работника, государства. На рынке труда пересекаются интересы работодателя. Трудовой рынок можно рассматривать в широком и узком смысле это использование, распределение трудовых ресурсов, установление экономической системы, ее формирование. В узком же понимании рынок труда представляет собой механизма отношений между продавцом и покупателем [3, с. 34].

На рынке труда осуществляется следующее:

- свободный выбор профессии в поощряемых местах (уровень заработной платы, возможность творческих мыслей);
- прием или освобождение от работы в соответствии со всеми правилами;
- защита интересов граждан, условия оплаты труда;
- экономическая поощрение и независимая миграция трудовых ресурсов приводят к улучшению благосостояние населения и трудовой деятельности;
- свободное движение зарплаты и других доходов при сохранении образования и квалификации, минимальная зарплата, определенная налоговой системой.

В социологии рынок труда дефицируется как общественные отношения.

Молодежь занимает четкую позиции на рынке в качестве участника и основного ресурса.

Неимение спроса на региональном рынке труда приводит к тому, что каждый четвертый выпускник вуза готов получить образование по второй специальности. Кроме того, примерно одна пятая часть из них уходят с работы еще на первом году в связи с неудовлетворенностью работой. Формирование рыночных отношений в стране влияет на привлечение молодежи к обычному труду. Макроэкономическая ситуация и напряженность на рынке труда привели к повышению количества безработных. Среди молодежи до 18 возраста сократилось полное специальное образование. Органы службы занятости отмечают, что они не достигли

совершеннолетию. Таким образом, увеличилось количество молодых людей без среднего образования и социальной ориентации. Чаще всего, они становятся неофициальной частью экономики, ее криминальным сегментом [4, с. 40].

Несмотря на это, процесс общественного развития зависит от конкурентно способности. Анализ исследований по проблемам управления ресурсами населения показывает, что термин «конкурентоспособность» на сегодняшний день достаточно широко распространенное экономическое понятие. Популярными стали выражения — «конкурентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособность трудовых ресурсов».

Как отмечают социологи, изменения в сфере материального производства имеют важное значение в общественном развитии. В 90 годах XX века в этой отрасли сократилось занятость и это зависит от кризиса производства. Постепенно начался процесс перевода молодежи от государственных субъектов в частные. Таким образом, самой широкой силой в сфере производства является наемный труд. Как отмечает В. А. Гневажева, современный рынок молодежи как часть мира выражается привлечением молодежи и удовлетворением их возможностей. Молодежи, обычно, препятствуют отсутствие у них необходимого опыта, отсутствие высокооплачиваемой работы, поскольку для работодателя выгодно брать работу опытных работников. Неполное использование трудовых возможностей молодежи приводит к негативному последствию, как снижение развития смены рабочей силы и кадров.

Для современного общества важной является проблема занятости. Особенную актуальность обретают конкурентная борьба, профессионализм, знания и мастерство. В этих условиях конкурентоспособность и профессиональная карьера становятся решающими факторами в определении социальной позиции.

Список литературы:

1. Каримов И. А. Биз танлаган йўл — демократик тараққийет ва маърифий дуне билан ҳамкорлик йўли [Мы выбрали путь демократического прогресса и сотрудничества в образовательном мире]. Т. 11. Ташкент: Узбекистан, 2003. С. 28.
2. Овчинникова М. Н. Стратегии конкурирования личности на современном рынке труда: автореф. дис... на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Екатеринбург, 2009. С. 3.
3. Зарубина Т. Труд: эволюция понятия // Человеческие ресурсы. 2008. №1. С. 34.
4. Бабушкина Т., Гарсия–Искер М. Молодежь на рынках труда и образовательных услуг // Человек и труд. 2007. №6. С. 40.

References:

1. Karimov I. A. Biz tanlagan iyl — demokratik taraqqiet va ma"rifii dune bilan hamkorlik iyli [We have chosen the path of democratic progress and cooperation in the educational world with]. V. 11, Tashkent, Uzbekistan, 2003, p. 28.
2. Ovchinnikova M. N. Strategii konkurirovaniya lichnosti na sovremennom rynke truda: avtoref. dis... na soisk. uch. step. kand. sotsiol. nauk. Ekaterinburg, 2009, p. 3.
3. Zarubina T. Trud: evolyutsiya ponyatiya [Labor: the evolution of the concept]. Chelovecheskie resursy, 2008, no. 1. p. 34.
4. Babushkina T., Garsiya–Isker M. Molodezh' na rynkakh truda i obrazovatel'nykh uslug [Young people in the labor market and educational services]. Chelovek i trud, 2007, no. 6, pp. 40.

УДК 37.011.3

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ЛИЧНОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ**

**PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PERSONAL SELF-DETERMINATION
OF STUDENTS: APPROACHES TO THE THEORETICAL UNDERSTANDING AND
EMPIRICAL STUDY**

©*Немцов А. А.*

канд. психол. наук

Российский государственный гуманитарный университет

г. Москва, Россия

a.nemczow2014@yandex.ru

©*Nemtsov A.*

PhD

Russian State University for the Humanities

Moscow, Russia

a.nemczow2014@yandex.ru

Аннотация. В статье предпринята попытка предложить систему теоретических понятий, позволяющих анализировать и осмысливать процесс профессионального становления и личностного самоопределения студенческой молодежи. В качестве иллюстрации теоретических положений приведен фрагмент эмпирического исследования представлений студентов о национальных приоритетах России.

Abstract. The article attempts to offer a system of theoretical concepts that allow to analyze and to comprehend the process of professional development and personality self-determination of students. As an illustration of theoretical positions is a snippet of an empirical study of the views of students on national priorities of Russia.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная компетентность, культурно-историческая идентичность, культурно-историческая компетентность, экзистенциальный личностный выбор, национальные приоритеты.

Keywords: professional identity, professional competence, cultural-historical identity, cultural-historical competence, existential personal choice, national priorities.

Характеризуя мотивацию и цели личности, очень важно учитывать уровень способностей, а также самосознание. В этой связи нам представляется важным соотнесение таких показателей как компетентность и идентичность. Причем, мы считаем целесообразным различать по крайней мере профессиональную и культурно-историческую компетентность и идентичность. Таким образом можно выделить 4 параметра:

1. Профессиональная компетентность.
2. Профессиональная идентичность.
3. Культурно-историческая компетентность.
4. Культурно-историческая идентичность.

Естественно возникает вопрос о том, как оценивать эти параметры. Рассмотрение его требует отдельной теоретико-методической проработки. Ограничимся сейчас только формулировкой основных типов, являющихся комбинацией выделенных параметров (Таблица).

Таблица.
 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНО–ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

<i>Тип №</i>	<i>Идентичность</i>	<i>Компетентность</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Патриотичный профессионал	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
2. Манипулируемый профессионал	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
3. Патриотичный дилетант	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
4. Манипулируемый дилетант (фанатик)	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
5. Космополитичный профессионал	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
6. Общественно индифферентный профессионал	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
7. Космополитичный дилетант	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
8. Манипулируемый, социально индифферентный дилетант	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
10. Профессионально компетентный патриот	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
11. Профессионально компетентный фанатик	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
12. Патриот, индифферентный к конкретной профессиональной деятельности	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
13. Индифферентный к профессиональной деятельности фанатик	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –
14. Профессионально компетентный космополит	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая +

Продолжение таблицы

1	2	3
15. Общественно и профессионально индифферентный компетентный индивидуум	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная + Социальная и культурно–историческая –
16. Социально компетентный, профессионально индифферентный индивидуум (человек мира)	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) +
17. Нищий духом	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –	Профессиональная – Социальная и культурно–историческая (СКИ) –

Как видно из полученной Таблицы, теоретически возможными оказываются 16 типов профессиональной и культурно–исторической идентичности и компетентности.

(ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице фигурирует социальная и культурно–историческая идентичность и компетентность, выраженная сокращением СКИ).

Каждый из них имеет свой содержательный смысл и позволяет спрогнозировать основную направленность личности студента, общий вид его жизненной стратегии, профессиональной траектории по крайней мере в первые годы после окончания вуза. Дадим сейчас для примера краткую характеристику наиболее ярких с нашей точки зрения типов.

1. Патриотичный профессионал. Идентифицирует себя с приобретаемой в вузе специализацией, считает, что выбрал ее правильно. Собирается работать и совершенствоваться в данной области. Испытывает сильные гражданские чувства по отношению к своей стране и обладает зрелым, хорошо структурированным гражданским самосознанием.

4. Фанатик. Идентифицирует себя с приобретаемой в вузе специализацией и испытывает сильные гражданские чувства по отношению к своей стране. При этом не ощущает правильности профессионального выбора и не собирается работать по своей специальности. Не имеет зрелого, хорошо структурированного гражданского самосознания. Таким образом, в обоих сферах чувства явно доминируют над разумом, над рациональными установками.

13. Космополит. Не ощущает себя профессионалом в избранной области и не испытывает гражданских чувств по отношению к своей стране. Фактически индифферентен как по отношению к будущей профессии, так и к стране, в которой он в данное время проживает. При этом обладает широким кругозором как в области своей потенциальной профессиональной деятельности, так и относительно возможных стратегий своего дальнейшего жизненного пути. Не склонен связывать эту стратегию как с полученной в вузе специальностью, так и с гражданством какой-либо конкретной страны. Склонен проявлять максимальный индивидуализм и адаптивную гибкость.

16. Нищий духом. Не ощущает себя профессионалом и гражданином и не обладает ни профессиональным, ни гражданским самосознанием. Не задумывается о жизненных перспективах, живет текущим моментом, возлагая ответственность за свои поступки и жизнь на других людей.

Наиболее высокий уровень интеграции личности, наиболее интимный и вместе с тем определяющий в конечном счете всю жизненную стратегию — это система ценностей и смыслов. Мы характеризуем этот уровень как духовность. При этом мы допускаем, что духовность в сущности представляет собой единство социальной и культурно–исторической компетентности и идентичности личности [7].

<http://www.bulletennauki.com>

В таком случае духовность может быть рассмотрена как система отношения личности к трем реалиям: стране (территории), народу и религии.

Можно выделить три типа отношений:

- любовь (филия);
- равнодушие;
- ненависть (фобия).

Духовность, таким образом, выражается в отношении человека (в нашем случае студента) к некоей территории (стране), некоему народу и некоей религии.

Условно обозначим любовь — 1, равнодушие — 2, ненависть — 3.

Таким образом, при переходе от любви к ненависти увеличивается как бы психологическая дистанция между человеком и объектом отношения. Любовь — психологическая дистанция минимальная, ненависть — психологическая дистанция максимальная.

Комбинируя эти компоненты: страна (территория), религия и народ, мы получаем 27 теоретически возможных сочетаний. Укажем в качестве иллюстрации на три из них:

1. Любовь к стране, к религии, к народу.
2. Равнодушие к стране, к религии, к народу.
3. Ненависть к стране, к религии, к народу.

Мы не будем сейчас останавливаться на проблеме методов диагностики описанных выше типов. Это представляет собой самостоятельную теоретико–методическую задачу.

В свое время Т. Парсонс [2] разработал проблему формирования профессионального комплекса. Он обратился к историческим корням формирования профессий и обозначил последовательность событий, которые предшествовали формированию профессий в их современном виде.

Занятие священника стало, по мнению Т. Парсонса, той моделью, из которой организационно и интеллектуально развивались профессии. В данном случае Парсонс имеет в виду священника, принадлежащего к Римской католической церкви. С одной стороны, католическое духовенство стало образцом при формировании профессионального комплекса, но, с другой, не смогло ассимилироваться в общую систему профессиональных ролей. Более успешно это удалось сделать различным ветвям протестантской церкви. При этом наметилось различие прикладных профессий, которые подразумевали практическую реализацию технической компетенции и с другой стороны — академических профессий, концентрирующихся в пределах университетского мира. Здесь переплетаются несколько тенденций. Во-первых, происходящая секуляризация, отделение от религии интеллектуального знания, сначала вне университетов, а затем и внутри них. Это привело к отделению высшего образования от своих исходных «родителей», которыми были церковь и просвещенное духовенство. Во-вторых, тенденция к интеллектуализации прикладных профессий. Причиной этого с одной стороны стала необходимость систематизации накопившихся теоретических и профессиональных знаний, а с другой — это было стремление дополнительно увеличить властный ресурс через обладание экспертным знанием. В результате нарастания этих двух тенденций произошла конвергенция высшего образования и прикладных профессий, давшая современному миру то, что Парсонс называет профессиональным комплексом.

Духовенство имело все признаки культурного и социального включения, а также ответственность, присущую другим типам профессиональных ролей. В то же время священник уже не был просто профессионалом. В частности, отличия духовенства от парсоновского понимания профессионализма касались социального аспекта роли, которая являлась пасторской

<http://www.bulletennauki.com>

в широком смысле этого слова. Парсонс говорит о том, что пасторская роль включала важный терапевтический компонент, который пересекался с психологической практикой. Типичный пастор – это лидер и администратор конгрегации, с размытой социальной ответственностью в пределах прихода или коллективной системы. Эта ответственность не базируется на какой-либо особой технической компетенции, а «в первую очередь зависит от престижа священника у прихожан».

Вторая область расхождения связана с властью. Клерикальное лидерство и власть происходили в большинстве своем не столько из компетентности в интеллектуальных сферах, сколько базировались на рассеянной религиозной морали и моральной власти религиозных традиций.

Анализируя мотивы деятельности профессионалов, Т. Парсонс [2] выдвигает тезис о господстве альтруистических мотивов в их действиях. Для подтверждения своей гипотезы он создает оппозицию между мотивацией профессионала и делового человека (бизнесмена). Следует обратить внимание на две оппозиции, занимающие важное место в системе доказательства Парсонса: 1. Универсализм — партикуляризм. 2. Эгоизм — альтруизм.

Американский социолог обращает внимание на то, что во многих традиционных размышлениях, касающихся природы человеческого действия, наиболее значимым различием в типах человеческой мотивации является дихотомия «эгоистических» и «альтруистических» мотивов, которые руководят действиями индивида. Деловой человек, бизнесмен рассматривается как эгоистически преследующий свой собственный интерес, не обращая внимания на интересы других, тогда как профессиональный человек альтруистически служит интересам других, не обращая внимания на свой собственный интерес. В этом контексте профессии радикально отличаются от бизнеса. Бизнесмен добивается финансовых интересов агрессивными методами. Врач же, как пример профессионала, исходя из клятвы Гиппократова, обязан лечить пациентов, часто не требуя материального вознаграждения за свою работу. Альтруизм профессионалов, по мнению Т. Парсонса, ставит ограничение на расширение принципа рациональности не только в рамках технологии осуществления профессионального действия, но и цели этого действия. Профессиональные ценности по Парсонсу глубоко воплощены в альтруистической традиции христианского служения. Профессиональная культура утверждает универсалистские стандарты оказания услуг, не обращая внимания на характеристики клиента, которые не сочетаются с профессиональными отношениями. Эмоциональный компонент отношений не воздействует на качество обслуживания.

Подводя итог, можно дать определение «партикуляризма» и «универсализма» в парсоновской традиции. Стандарты и критерии, которые не зависят от определенных социальных отношений конкретных индивидов могут быть названы универсалистскими, а те, которые основаны на социальной морали — партикуляристскими. По Т. Парсонсу профессионалами движут альтруистические мотивы и универсалистские принципы работы с объектами профессионального воздействия. Альтруистические мотивы противоречат принципам рациональности и, следовательно, современного общества в веберовском его понимании, а универсалистские принципы деятельности вполне укладываются в контекст современного общества. Таким образом парсоновский «профессиональный человек», «профессионал» интегрирует в себе традиционное и рациональное начало. Нам кажется, что данные представления можно представить следующим образом:

Священник -----	Профессионал -----	Бизнесмен
Идеальное	Идеальное–материальное	Материальное
Традиционное	Традиционное–рациональное	Рациональное
Альтруистическое	Альтруистическое–эгоистическое	Эгоистическое

В логике этой схемы, каждый конкретный профессионал, а также студент, как потенциальный профессионал, может быть локализован по своим личностным установкам на условной оси Священник ----- Бизнесмен. Это соответствует более распространенному делению профессионалов на тех, кто ориентирован на вертикальную карьеру (карьеристов) и тех, кто ориентирован на горизонтальную карьеру (профессионалов). Вместе с тем, вертикальная или горизонтальная карьеры — это не только разные способы жизни человека в профессии, но по своей сути разные способы жизни вообще.

Вертикальная карьера специалиста строится на основе внешних общественных ориентиров и целиком определяется ими. Она предполагает максимальное включение в конкретную социальную среду через систему профессиональных и общественных ролей. Специалисты с этим типом направленности — творцы социальной жизни. Они живут в максимальном согласии с общественно заданными ею образцами, имеют схематичный образ окружающего социального мира, воспринимают его через конвенциональные символы и знаки. Выбор этого способа жизни в профессии означает, что специалист стремится максимально усвоить социальные нормы, приспособиться к иерархической структуре, играть по правилам, подражать успешным и наставлять неуспешных.

Горизонтальная карьера предполагает, что человек строит ее в гармонии со своей жизнью как целым, в соответствии с внутренними наклонностями и в конечном итоге вне зависимости от того, одобряемо это обществом или нет. В данном случае не одобряемое синонимично не вознаграждаемому, а не осуждаемому. Такой специалист стремится привнести в социум свои нормы. Он самодостаточен и не стремится вверх по иерархической лестнице.

Два типа направленности на карьеру у специалистов (вертикальная, «карьеристская» и горизонтальная «профессиональная») могут быть выведены из двух основных личностных стратегий проживания жизни:

1. Социально–конформная ориентация.
2. Экзистенциальная ориентация.

Обе эти ориентации представляют собой как бы полюса оси, на которой можно расположить все множество разнообразных переходных форм. Однако по своей сути это стили жизни, которые согласно точке зрения психолога А. Адлера [1] есть решение трех проблем человеческого существования: работы, дружбы, любви.

1. Социально–конформная ориентация выражается в стремлении человека строго следовать действующим здесь и теперь социальным нормам, полностью слиться с требованиями социальной среды. При этом все то, что не соответствует этим требованиям рассматривается самой личностью как бесполезное и даже вредное и без всякого колебания и сожаления отбрасывается. В традиционной социальной психологии эквивалентом данной тенденции является, на наш взгляд, понятие социализации. Такая личность видит свою главную задачу в том, чтоб максимально приспособиться к требованиям конкретного социума. Это, на взгляд то, что известный психолог и социальный философ Э. Фромм [4] называет «рыночным характером». Такой человек как бы говорит окружающей его социальной среде: «Я такой, каким я вам нужен. Дайте мне образец той «упаковки», которая вам нужна, и я «упакуюсь» в нее». Основными референтами для него при этом естественное служат носители власти и богатства, «сильные мира сего». К ним обращен его верноподданический альтруизм. Конечная цель такой личности — полностью раствориться в социальной среде, «убежать от свободы» (по определению Э. Фромма), избавиться от бремени личной ответственности за свою судьбу, целиком перепоручив ее господствующим в обществе социальным институтам. В материальном смысле это означает совершить выгодную сделку, выгодно продать себя, обменяв свою свободу и право на уникальность своей жизни на материальное благополучие, чувство защищенности,

<http://www.bulletennauki.com>

Траектория индивидуальной профессиональной и жизненной карьеры специалиста–профессионала определяется мерой его самоидентификации с перечисленными фундаментальными социокультурными и мировоззренческими константами. Действительно, и мировоззрение, и реальное поведение, и весь жизненный и профессиональный путь личности детерминирован тем, как она позиционирует, с чем себя идентифицирует в пространстве, задаваемом перечисленными характеристиками.

Координатные оси изначального экзистенциального выбора, определяющего личностное самоопределение и профессиональное становление специалиста:

Сила ----- Слабость
Естественное ----- Искусственное
Интересы большинства ----- Интересы меньшинства

Личностное мировоззрение, на наш взгляд, является высшим и вместе с тем интимным уровнем организации личности. [6, 8, 10]. Одним из выражений мировоззренческих позиций личности является ее представление о национальных интересах того сообщества, в котором она живет [9]. Как нам представляется, в настоящее время становится все более востребованной национально-государственная идеология, национально-государственный миф. Фактически национально-государственная идеология (миф) является культурно-историческим обоснованием (аргументацией) права владеть данной территорией и распоряжаться ее ресурсами. Потребителем идеологии является народ (нация) как коллективный собственник территории и одновременно гарант ее суверенитета. Принимаемая как компромисс многообразными группами и отдельными индивидами, она всегда является искусственным образованием. Будучи сформулированной, она становится реальным фактом, понуждающим всех попавших в сферу ее влияния действовать и даже мыслить в соответствии с ее основными определениями. Идеология появляется ранее индивидуальных представлений о мире, нации, политике, она уже живет в недрах коллективного бессознательного [11].

Мы попытались разработать методический подход к изучению осознания студентами национальных интересов [9]. Для этого им было предложено следующее задание. Оно было рассчитано на одну академическую пару (1,5 часа) и формулировалось в виде следующей инструкции.

Инструкция. Вам предлагается высказать свою точку зрения относительно перспектив Москвы (Московского региона), России и мира (глобального сообщества). Порядок вашей работы следующий. Вы должны сформулировать, что с вашей точки зрения было бы хорошо и реально (возможности), и напротив – хорошо, но нереально (мнимые возможности, утопия) в обозримом будущем для Москвы, России и мирового сообщества. Далее попытайтесь сформулировать, что с вашей точки зрения было бы плохо и реально (угрозы), и напротив — плохо, но не реально (мнимые угрозы, антиутопия) для Москвы, России и мирового сообщества. Если это представляется возможным, укажите степень отдаленности перспективы — краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная. Поясните при этом, какие отрезки времени вы при этом имеете в виду (Примечание: данное исследование проводилось в 2007 г. на студентах МГТУ им. Н. Э. Баумана).

Наряду с этим, студентам предлагалось субъективно оценить население Москвы, России и мира, отнеся их к трем следующим категориям [5, 6]:

- а) дружелюбно относящихся к другим людям;
- б) равнодушно относящихся к другим людям;
- в) враждебно относящихся к другим людям.

Из полученных результатов прежде всего видно, что вне зависимости от места своего проживания (Москва, Подмосковье, другие города России) студенты считают население Москвы наименее дружественным по отношению к людям. При этом наиболее явно данная тенденция проявилась у иногородних студентов. Видно также, что если москвичи и жители Подмосковья противопоставляют недружественной Москве дружественно расположенную к людям Россию, то по мнению иногородних студентов более дружественным является глобальное сообщество как таковое. Следовательно, с точки зрения иногородних студентов недружественность в отношении к людям в России выше, чем это свойственно для других стран и народов, а в Москве она достигает своего максимума. Таким образом, их картина мира может быть представлена следующим образом: в относительно дружественном мировом сообществе располагается недружественно настроенная к людям Россия и центром такого недружелюбия является ее столица — Москва. Несколько иная картина наблюдается у москвичей и жителей Подмосковья. Они согласны с тем, что жители Москвы наименее дружественны по отношению к людям. Однако, по их мнению, Россия наиболее дружественна. В то время как окружающее глобальное сообщество занимает как бы промежуточную позицию. Следовательно, их картина мира может быть представлена следующим образом: в не слишком дружественном мировом сообществе располагается «добрая» дружественная Россия со «злой» недружественной Москвой в качестве своей столицы. Видно, что жители Москвы и Подмосковья наиболее склонны противопоставлять население Москвы всему остальному населению России по такому параметру как дружественное отношение к окружающим людям.

Видно также, что жители Москвы и иногородние склонны воспринимать население столицы как наиболее равнодушно настроенное к людям. Причем наиболее явно эта тенденция обнаруживается у самих же москвичей. В этом смысле москвичи и иногородние оппонируют жителям Подмосковья, расценивая их как наиболее равнодушное население России в целом.

В оценках враждебности, напротив, жители Подмосковья склонны солидаризироваться с иногородними и характеризовать Москву как наиболее враждебно настроенный город, в то время как сами москвичи как раз считают население столицы наименее враждебно настроенным по отношению к окружающим людям. По их мнению, враждебность монотонно нарастает от Москвы к России и от России к глобальному сообществу. Таким образом, с позиции самих москвичей, в весьма враждебном мире располагается менее враждебно настроенная Россия, а ее столица наименее проявляет враждебность к людям. По мнению жителей Подмосковья, наименьшую враждебность по отношению к людям проявляет Россия, а, по мнению иногородних — мир. Таким образом, если в оценках дружественности иногородние солидарны с москвичами, то в отношении враждебности их оценки прямо противоположны. Для москвичей Москва наименее дружественная, но вместе с тем и наименее враждебна. Соответственно окружающий Россию мир представляется москвичам наиболее враждебным, в то время как иногородним, как раз наименее враждебным. Сходным у москвичей и иногородних является то, что Россия в их оценках занимает промежуточное положение как по своей дружественности, так и по враждебности в отношении к людям. Следовательно, по мнению москвичей, окружающий мир в целом является наиболее злым, а по мнению иногородних — в целом наиболее добрым. Для иногородних — в добром мире располагается злая Москва, а для москвичей — скорее в злом мире располагается относительно равнодушная Москва.

С точки зрения москвичей равнодушие в наибольшей степени свойственно Москве, в то время как иногородние прежде всего склонны отмечать в Москве ее враждебность.

Если анализировать тенденции в восприятии враждебности, то они выглядят следующим образом. По мнению москвичей, наименее враждебная Москва находится в существенно более враждебной России, а та в свою очередь, окружена наиболее враждебным миром. (Здесь возникают ассоциации с романом В. Войновича «Москва 2042» с тремя кольцами враждебности). Прямо противоположная картина у иногородних. Максимально враждебная к людям Москва располагается внутри менее враждебно настроенной России. Та же, в свою очередь, расположена в наименее враждебном мире. Таким образом, если в первом случае Москва и Россия должна защищаться от окружающего мира, то во втором, скорее наоборот, мир должен защищаться от России и Москвы в первую очередь. Жители Подмосковья демонстрируют в данном случае промежуточную позицию. Они согласны с иногородними в том, что Москва наиболее враждебна, но Россию они считают менее враждебно настроенной, чем окружающий мир. Их осмысление глобальной ситуации выглядит следующим образом. Наименее враждебно настроенная к людям Россия окружена весьма враждебным миром, но при этом имеет своеобразный центр враждебности — столицу Москву. Таким образом, Москва может и должна так сказать мобилизовать относительно добродушную Россию на противостояние весьма враждебному окружающему миру. Очевидно, жители Подмосковья наиболее склонны воспринимать Россию как нечто весьма инертное, поскольку в их оценках ей наиболее свойственно равнодушие к людям. Москвичи подобную пассивность наиболее склонны приписывать как раз самой Москве.

Окружающий мир, по оценкам студентов, наименее склонен проявлять инертность, равнодушие. При этом, по мере смещения от Москвы к провинции он воспринимается все менее враждебным и все более дружелюбным [5, 6, 8, 10].

Приведем данные относительно представлений студентов о системе национальных интересов, сопоставляя их у юношей и девушек (Примечание. Результаты исследования относятся к 2007 г.).

В качестве реально достижимого и желательного для Москвы, юноши и девушки считают улучшение экологической ситуации и решение транспортной проблемы, а также повышение жизненного уровня — зарплат и пенсий. При этом юноши к числу первоочередных интересов относят проблему доступного жилья, улучшение возможностей для проведения досуга, расширение возможностей трудоустройства и решение межнациональных проблем. Девушки к числу первоочередных интересов Москвы относят улучшение демографической ситуации, снижение числа приезжих и уравнивание всех жителей в правах.

В качестве реальных угроз юноши и девушки рассматривают удорожание жизни — рост цен и тарифов и наплыв в город большого числа приезжих, ведущий к увеличению плотности населения. Т. е. дороговизна и перенаселенность представляются наиболее реальными угрозами для Москвы. Кроме этого юноши склонны реально опасаться роста безработицы, терроризма, транспортного кризиса, ухудшения экологической ситуации, а также переноса столицы в другой город. Девушки реально опасаются интенсификации игорного и торгового бизнеса, а также энергетического кризиса, отключения электроэнергии.

В качестве утопических юноши и девушки рассматривают снижение цен и рост реальных доходов населения. Таким образом видно, что студенты весьма пессимистически оценивают социальные перспективы основной массы населения Москвы. При этом юноши склонны относить к утопическим увеличение рождаемости, снижение плотности, скученности населения и вывод из Москвы игорного бизнеса. К утопическим они относят и постепенное превращение Москвы в русский город. Девушки к числу утопических относят решение транспортной проблемы, возможность доступного жилья, вывод из Москвы игорного бизнеса, а также промышленных предприятий. Утопической они считают и возможность утраты Москвой

статуса мегаполиса и ограничение численности ее населения. Они также не склонны верить в возможность ограничения числа вакансий в торговом секторе для приезжих, уменьшение численности выходцев с Кавказа и из Средней Азии, контроль над преступностью и ее снижение.

Антиутопическими, мрачными, но к счастью нереальными угрозами, юноши считают возможность атомной бомбардировки Москвы, природных катастроф в этом регионе, а также массовую безработицу в Москве и утрату ею привлекательности для жизни и бизнеса. Девушки относят к числу таких мнимых угроз существенные перебои в энергообеспечении, а также переполнение Москвы мигрантами, число которых может существенно превысить половину населения Москвы.

При сопоставлении результатов видно, что если юноши относят проблему доступного жилья к числу насущных и реальных интересов, то для девушек она скорее может быть отнесена к числу утопических. Точно такое же соотношение мнений и в отношении возможности решения транспортных проблем. Т.е. видно, что девушки существенно пессимистичнее юношей в оценке возможности решения в Москве жилищной и транспортной проблем. Девушки также относят к числу утопических возможность вывода из Москвы игорных заведений, а также ограничение торговой активности, осуществляемой, прежде всего, приезжими. Одновременно для них эти проблемы являются и реальными угрозами. Таким образом, в данном случае у девушек можно отметить наличие субъективной ситуации, когда некая проблема с их точки зрения настоятельно требует своего решения и вместе с тем является неразрешимой. Следовательно, у них наблюдается ощущение безвыходности, безнадежности. Вместе с тем, хотя девушки и опасаются некоторых проблем с энергообеспечением города, в возможность серьезных перебоев они не верят.

Юноши склонны относить возможность повышения материального благосостояния москвичей одновременно и к разряду реальных, и к разряду утопических. Таким образом у них ситуация как бы менее драматична, чем у девушек в отношении игорного бизнеса и наплыва приезжих, занимающихся торговлей на рынках. У юношей она может быть описана формулой «мечтать не вредно».

Видно также, что если девушки считают демографическую проблему вполне доступной для решения, то юноши скорее склонны относить ее к разряду утопических.

Напротив, если юноши склонны достаточно оптимистически оценивать перспективу решения национальных проблем, хотя и не верят в то, что Москва станет русским городом, девушки относят эту проблему к разряду утопических. При этом, их прежде всего волнует наплыв в Москву выходцев с Кавказа и из Средней Азии.

Если юношей больше волнует проблема терроризма в Москве, то девушек — вообще преступность как таковая, возможность ее контроля и снижения. Причем, если для юношей терроризм — реальная угроза, то для девушек преступность — проблема, относящаяся к числу неразрешимых. Таким образом, у девушек вновь проявляется склонность оценивать ситуацию как принципиально безысходную.

В качестве желательного и реального для России (интересы страны) юноши и девушки считают улучшение здравоохранения и общее повышение жизненного уровня населения, а также решение демографической проблемы. При этом юноши к числу первоочередных интересов России относят восстановление экономики и культуры, повышение рождаемости, сокращение срока службы в армии, открытие альтернативных источников энергии. Сюда же они относят снижение цен на земельные участки и улучшение жилищно-коммунального хозяйства.

Девушки к числу первоочередных интересов России относят увеличение численности ее населения, выравнивание уровня жизни в столичных городах и в провинции. Первоочередным

интересом России они считают развитие космических отраслей. При этом девушки считают важным создать условия для миграции внутри России, прежде всего из одного города в другой. Приоритетными они считают ликвидацию игорного бизнеса в больших городах. Кроме того, вполне реальным с их точки зрения является проведение Олимпийских игр в Сочи (Примечание. Исследование проводилось в 2007 г., когда Россия была утверждена в качестве страны, в которой будут проведены Зимние Олимпийские игры 2014 года).

В качестве реальных угроз юноши и девушки оценивают истощение природных ресурсов России. При этом юноши видят больше реальных угроз для России. В их число они включают общее ухудшение экономической ситуации, инфляцию, бедность, мировую политическую и экономическую изоляцию России (Еще в 2007 году). К числу угроз для России юноши рассматривают американизацию и распад ее культурных ценностей. Сюда же отнесена ими конфронтация России с НАТО, усиление холодной войны с Западом и даже Третья мировая война. России, по их мнению, также вполне реально угрожает высокий уровень безработицы, бедность, недоступность жилья, снижение рождаемости и, что существенно, безразличие властей к жизни собственного народа. Весьма возможен также захват власти людьми арабских и азиатских наций, что скорее всего подразумевает принудительную исламизацию России или ее попадание в зависимость от Китая. Все это может привести к вымиранию коренного, прежде всего русского населения. Свою роль в этом могут сыграть и неизвестные еще болезни.

Девушки склонны опасаться ухода в отставку президента В. Путина, объединения России с Белоруссией, а также распада самой России. Их беспокоит также вступление России в ВТО и деградация морали. Общим лейтмотивом, как уже отмечалось, является снижение численности населения и необходимость его увеличения.

В качестве утопических для России юноши и девушки считают повышение уровня жизни населения и ликвидацию коррупции. При этом, если юноши считают утопическими амбиции России обогнать по уровню жизни страны Европы, то с точки зрения девушек утопией является даже простое существенное повышение размеров таких социальных выплат как пенсии и стипендии, вообще существенное повышение уровня жизни основной массы населения. Как юноши, так и девушки скептически оценивают возможность улучшения международного имиджа России и улучшение ее международных отношений.

Хотя все студенты склонны оценивать демографическую проблему как наиболее существенную, юноши относят ее решение к разряду утопий. По их мнению, повышение рождаемости и снижение смертности было бы благотворно для России, но, к сожалению, это не реально. Интересно, что и юноши, и девушки относят к разряду утопических проектов присоединение Крыма к России (На момент проведения исследования в 2007 году). Юноши не верят в возможность превращения России в сверхдержаву с самой мощной экономикой, превращение русского языка в основной язык международного общения. Порабощение или даже уничтожение Америки (США) Россией также невозможно, хотя это было бы весьма желательным, по мнению юношей. Не верят они и в то, что сборная России сможет стать чемпионом мира по футболу. Пессимистично оценивают шанс снизить число въезжающих в Россию лиц неквалифицированного труда, без высокой профессиональной подготовки. Таким образом, по их мнению, Россия продолжает потреблять лишь неквалифицированный трудовой ресурс. Причиной этого, по их мнению, остается дефицит населения.

По мнению девушек, следует признать утопическим даже ожидания того, что у России будет ответственное перед ее населением правительство. Пессимистичны их ожидания в отношении межнациональной вражды, т. е. Россия без национальной вражды с их точки зрения утопия. Девушки относят к числу *нереальных* улучшение морального облика российской милиции (впоследствии переименованной в полицию) и ГАИ, ограничение продажи табака, а

также повышение нравственного уровня российского массового телевидения.

Мнимые угрозы России юноши воспринимают более разнообразно и локализуют их так сказать вне страны, в то время как девушки — более однообразно и локализуют внутри России. По мнению юношей, России не стоит серьезно опасаться Третьей мировой войны, развала страны, заселения значительной части ее территории китайцами, перенаселения России, а также военного захвата ее Америкой (США). Не представляет, по их мнению, реальной угрозы для страны и вступление ее в НАТО. Окончательное обнищание населения не угрожает России, и русская культура все же окончательно не исчезнет. Российской армии также не грозит участь стать наемной.

Девушки считают, что России не стоит опасаться массового распространения однополых браков и примитивизации школьных программ, как бы негативно не оценивать эти явления.

Интересно отметить, что если юноши рассматривают безразличие властей к интересам своего собственного народа в качестве одной из реальных угроз России, то девушки считают, что вообще нет смысла ожидать, что у России вообще когда-либо будет ответственное правительство. Таким образом, если юноши так сказать фиксированы на проблеме, то девушки, вновь, на факте ее принципиальной неразрешимости и безысходности всей ситуации.

Примечательно также, что, хотя юноши расценивают как угрозы России американизацию, конфронтацию с Западом и даже Третью мировую войну, они тем не менее склонны относить фатальные последствия этих процессов и событий к разряду мрачной фантастики. Видно, что по мнению, как юношей, так и девушек Россия обречена оставаться относительно бедной страной, испытывающей вместе с тем дефицит квалифицированных людских ресурсов для освоения собственных территорий и природных богатств.

В завершении приведем представления обследованных студентов о реальных и мнимых, желательных и нежелательных перспективах мирового сообщества, частью которого является Россия. Если обобщить полученные данные, то можно констатировать следующее. В качестве желательного и реального для мира, глобального сообщества (интересы, возможности) юноши и девушки указывают техническое развитие и устранение конфликтов. При этом юноши делают акцент на улучшении экологии, освоении космического пространства и преодоления американской глобальной гегемонии. Они также подчеркивают значение гуманизации жизни, осознание приоритета абсолютной ценности человеческой жизни.

Девушки подчеркивают важность борьбы с мировым терроризмом, установление дружеских, партнерских отношений между странами, повышение жизненного уровня и открытие альтернативных источников энергии. Интересно отметить, что по отношению к России у юношей и девушек точки зрения в определенном смысле противоположны взглядам в отношении интересов и возможностей мирового сообщества. Юноши как раз более склонны акцентировать значимость для России открытия альтернативных источников энергии, а вот девушки — освоение космических технологий. Таким образом, большей технической экспансии от России ожидают девушки, а от мирового сообщества в целом — юноши. Получается, что освоение космического пространства воспринимается юношами в большей степени как глобальная проблема, а поиск альтернативных источников энергии — как локальная российская. Напротив, девушками проблема поисков альтернативных источников энергии воспринимается как глобальная, а освоение космоса и развитие космических отраслей как локальная, имеющая значение прежде, всего для самой России.

В качестве реальных угроз юноши и девушки рассматривают политическую нестабильность, главным источником которой, по их мнению, являются США. Попытка Америки навязать всему остальному миру свою волю, таким образом, интерпретируется как предпосылка глобального конфликта (в том числе и военного). Следовательно, можно

<http://www.bulletennauki.com>

предположить, что все обследованные студенты расценивают однополярный миропорядок с США в роли мирового жандарма (полицейского, арбитра) как источник политической нестабильности. Кроме того, юноши видят реальную угрозу в таких проявлениях как национализм, расизм и фашизм. Реальна, по их мнению, угроза истощения природных ресурсов в результате их хищнического, нерационального использования. Прежде всего, это касается интенсивно расходуемых запасов нефти. По мнению юношей, на фоне политической нестабильности и дефицита ресурсов, а также на волне национализма, расизма и фашизма возможно появление харизматического глобального анти-лидера (по типу Гитлера). Девушки более склонны делать акцент на угрозе массовых эпидемий инфекционных заболеваний, которые могут быть связаны с чрезмерным перенаселением. Их также беспокоит нарастающая моральная деградация.

В качестве желательного, но нереального, утопического, юноши и девушки указывают возможность установления мира во всем мире. Причем юноши относят к числу утопических окончательную победу над преступностью, а девушки — над мировым терроризмом. Интересно при этом отметить, что утопичной победу над преступностью в Москве считают как раз девушки. Проблема же терроризма в Москве более волнует юношей. Правда, они не склонны считать ее неразрешимой в отличие от оценок девушек в отношении терроризма как глобального явления. Другими словами, можно сказать, что если юноши пессимистичны при оценке возможности искоренения преступности в глобальном масштабе, то девушки — в масштабе отдельного мегаполиса — Москвы. Глобальная преступность для юношей также непобедима, как для девушек московская преступность.

В целом юноши считают утопичными более масштабные явления. К их числу они относят: установление контакта с внеземными высокоорганизованными цивилизациями, заселение людьми планет Солнечной системы, например, Марса, создание единого мирового государства. Утопичными они считают также надежды на гибель США в результате природного катаклизма, существенное продление человеческой жизни, нахождение эффективного лекарства от СПИДа.

Девушки склонны скептически оценивать даже более достижимые на первый взгляд вещи: контроль над численностью населения, позволяющий предотвратить голод и нужду, выравнивание уровней жизни различных групп населения, ликвидация классовых противоречий, уничтожение ядерных арсеналов. Таким образом, девушки как бы более пессимистичны в отношении возможностей человечества и в частности изменений его природной сущности.

Наконец глобальной угрозой, которая к счастью скорее всего не реализуется, все студенты склонны считать мировую ядерную войну, вторжение инопланетной цивилизации, которая уничтожит человечество. Юноши отдельно акцентируют внимание на таком глобальном катаклизме как падение гигантского метеорита. Они также специально отмечают, что не верят в гибель России. Следовательно, можно предположить, что логика их рассуждений такова: пока будет существовать мир и человечество, будет существовать и Россия.

К сожалению, большинство студентов не выполнило инструкцию в той ее части, в которой предлагалось по возможности указать степень отдаленности перспективы — краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной, а также дать пояснение относительно того, какие именно отрезки времени при этом подразумеваются. Подобная информация позволила бы углубить анализ результатов. В частности, можно было бы сопоставить те случаи, когда невозможное в краткосрочной перспективе, расценивается как вполне реализуемое в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Интересно было бы выявить противоречия в интересах и угрозах, относимых студентами к Москве, России и миру (глобальному сообществу). Все это говорит о том, что описанная методика, безусловно, нуждается в дальнейшей доработке и

<http://www.bulletennauki.com>

совершенствовании. Вместе с тем, по нашему убеждению, данные, которые были получены в ходе пилотажного исследования, также весьма интересны. Они указывают на продуктивность использованного подхода и перспективность его дальнейшей разработки.

Список литературы:

1. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. М.: МГУ, 1982.
2. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
3. Сартр Ж–П. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1992.
4. Фромм Э. Иметь или быть. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 314 с.
5. Немцов А. А. Фундаментальные гуманитарные установки студентов технических специализаций как будущих инженеров–профессионалов // Акмеология. Научно–практический журнал. 2015. №3 (юбилейный выпуск). С. 129–131.
6. Немцов А. А. Исследование особенностей культурно–мировоззренческого сознания студенчества (на материале студентов технического университета) // XIV Международные чтения памяти Л. С. Выготского «Психология сознания: истоки и перспективы изучения»: материалы. М., 2013. С. 136–141.
7. Немцов А. А. Особенности интериоризации культурно–исторического содержания в связи с социальной ситуацией развития студентов // XII Международные чтения памяти Л. С. Выготского «Знак как психологическое средство: субъективная реальность культуры»: материалы. М., 2011. С. 114–119.
8. Немцов А. А., Кансузян Л. В. и др. Мировоззренческие позиции в студенческой среде // Высшее образование в России. 2009. №1. С. 143–148.
9. Немцов А. А., Кансузян Л. В. К вопросу о национальном интересе и национальной идеологии // Ломоносовские чтения 2007 «Основные направления реализации национальных проектов РФ в системе повышения квалификации преподавателей»: в 2-х частях. М.: ТЕИС, 2008. С. 120–123.
10. Немцов А. А., Кансузян Л. В. Мировоззренческое конструирование культурно–исторического контекста студентами гуманитарных специализаций // Интеллигенция в мире современных коммуникаций. 2009. Вып. ХМ. С. 285–297.
11. Исаев И. А. Национальная идея и национальная идеология // Национальные интересы. 2006. №5(46). С. 25–28.

References:

1. Zeigarnik B. V. Theory of personality in foreign psychology. Moscow, 1982.
2. Parsons T. The structure of social action. Moscow, 2000.
3. Sartre J–P. Selected works. Moscow, Politizdat, 1992.
4. Fromm E. To have or to be. Moscow, AST MOSKVA, 2010, 314 p.
5. Nemtsov A. A. Fundamental humanitarian attitudes of students of technical specializations as a future engineers–professionals. Acmeology. Scientific–practical journal, 2015, no.3. (anniversary edition), pp. 129–131.
6. Nemtsov A. A. Study of the characteristics of cultural and ideological consciousness of the students (based on the students technical University). Materials XIV International readings of L. S. Vygotsky. Psychology of consciousness: the origins and prospects of research. Moscow, 2013, pp. 136–141.
7. Nemtsov A. A. Features of internalization of cultural–historical content in connection with the social situation of development of students. Materials XII International readings of L. S. Vygotsky. The sign as a psychological tool: subjective reality of culture. Moscow, 2011, pp. 114–119.

<http://www.bulletennauki.com>

8. Nemtsov A. A., Kansuzyan L. V. et al. Ideological positions in the student environment. Higher education in Russia, 2009, no. 1, pp. 143–148.

9. Nemtsov A. A., Kansuzyan L. V. To the question of national interest and national ideology. Lomonosov readings 2007. The main directions of realization of scientific projects R.F. in the system of improvement of professional skill of teachers, in 2 parts. Moscow, TEIS, 2008, pp. 120–123.

10. Nemtsov A. A., Kansuzyan L. V. Ideological construction of the cultural and historical context by students of humanitarian specialties. Intellectuals in modern communications. Issue XM, 2009, pp. 285–297.

11. Isaev I. A. The national idea and national ideology. National Interest, 2006, no. 5(46). pp. 25–28.

*Работа поступила в редакцию
18.02.2016 г.*

*Принята к публикации
24.02.2016 г.*

УДК 377.36

**РАСКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ**

**UNCOVERING THE PERSONALITY STRUCTURE OF A MANAGER IN THE OIL AND
GAS INDUSTRY AS AN ELEMENT OF EFFECTIVE CORPORATE TRAINING**

©Кириллов И. А.

*Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова
г. Ульяновск, Россия*

©Kirillov I.

*Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University
Ulyanovsk, Russia*

©Кириллова М. М.

*Многопрофильный лицей №11 им. В. Г. Мендельсона
г. Ульяновск, Россия
kirilica4@rambler.ru*

©Kirillova M.

*Mendelssohn Multidisciplinary Lyceum no. 11
Ulyanovsk, Russia
kirilica4@rambler.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены подструктуры личности менеджера, раскрытие которых позволит повышать компетентность и эффективность не только руководителя производственного коллектива, но и создать плодотворную обстановку в рабочем коллективе. Актуальность содержания исследования структуры личности менеджера обеспечивается необходимостью подготовки профессионально развитых коллективов на производстве для выполнения растущих требований производства.

Abstract. This article describes the substructure of the personality of the Manager, the disclosure of which will allow to increase the competency and efficiency of not only the head of the production team but also to create a productive environment in the workplace. The relevance of the content of the study structure of the personality of the Manager, provided the necessary training professionally developed teams in production to fulfill the growing demands of production.

Ключевые слова: производственный коллектив, профессиональная компетентность, личность менеджера.

Keywords: production company, professional competence, identity Manager.

Одним из элементов организации на производстве системы корпоративного дополнительного обучения является раскрытие структуры личности менеджера для дальнейшего оптимального применения методик обучения позволяющих развить слабые стороны руководителя производственным коллективом. Данный элемент позволит ускорить обучение менеджера на производстве благодаря конкретизации направления обучения.

Рассматривая труды ученых Л. И. Уманского, А. Г. Ковалева, Н. Г. Кузьминой,

С. Л. Рубинштейна, Р. Стогдилла и многих других [1–3], адаптируя их на специфику работы менеджера автозаправочного комплекса (АЗК), в контексте нашего исследования, позволили нам выделить основные подструктуры личности менеджера:

1. Профессиональная компетентность.
2. Организаторские способности.
3. Педагогические качества.
4. Морально–этические качества.

В группе основных подструктур обособленно выделяется профессиональная компетентность менеджера. Очень большое значение имеет уровень квалификации руководителя, достаточность для его профессии. Для поддержания авторитета как официального, так и неофициального, квалификация менеджера должна быть не ниже, чем у его подчиненных, в обратном случае это может привести к дестабилизации в управлении коллективом, впоследствии к ухудшению производственного процесса. Руководитель должен быть, прежде всего, высококвалифицированным специалистом в своей области, в совершенстве знать свою специальность [3]. Неотъемлемыми элементами высокопрофессиональной компетенции менеджера являются опыт и знания в решении психологических, социологических, правовых и педагогических задач, появляющихся в руководимом производственном коллективе. Единым признаком профессиональной компетентности менеджера является качество и содержание выносимых и выполняемых управленческих решений, в них сосредотачиваются все вышеперечисленные показатели знание, умение и опыт руководящих кадров

Организационные способности являются немаловажной частью структуры личности менеджера. Организация и руководство производством — только половина деятельности руководителя, организация и управление людьми — вторая половина, к которой предъявляют особые требования, так как управление предприятием происходит через воздействие на производственный коллектив. Большое значение на эффективность руководства осуществляемого менеджером является наличие лидерских качеств. Лидерство — способность человека воздействовать на людей, побуждая их к достижению определенных целей путем активизации и концентрации их творческих возможностей. Для создания в коллективе чувства локтя, товарищества менеджеру, кроме организаторских способностей необходимо обладать и высокой подготовленностью к организаторской деятельности, т. е. иметь определенные знания, умения, и навыки.

В работе с коллективом и с отдельными подчиненными в частности, большую роль играет третья подструктура личности менеджера — педагогические качества. Это связано с тем, что коллектив недостаточно организовать на успешную работу, его еще нужно обучить правильно работать, привить все навыки и умения, необходимые для качественного производства. Для этого нам потребуются знания и умения в применении различных методик обучения, и чем качественнее будет подобрана методика, тем эффективнее будет потрачено время на обучение, тем эффективнее будет качество знаний, полученных на производстве коллективом. Помимо умений грамотного преподавателя, руководитель должен иметь педагогические способности воспитания производственного коллектива в части его стремления к росту производственных и профессиональных показателей. Менеджер должен воспитывать коллектив, подчиненных, прививать им чувство ответственности, порядочности, честности, взаимовыручки [1–2]. Ведь не редкость, когда человека в детском саду не научили честности, в школе не научили порядочности, ответственности, в семье мало уделяли времени воспитанию своего чада. В результате такой человек приходит устраиваться на работу, человек не порядочный, самоуверенный, самовлюбленный. Вся ответственность за воспитание данного работника

ложится на плечи руководителя. Руководитель должен воспитать данного работника, научить его работать в команде. Из опыта работы с коллективами АЗК можно сделать выводы о том, что, если коллектив уже давно сложился и в нем на формальном и неформальном уровне поддерживается честность, взаимовыручка, товарищество, то сам коллектив оказывает воспитательное воздействие на вновь принятых работников. Если же коллектив новый, еще не сложившийся, то под влиянием непорядочного работника в нем возникает нерабочая атмосфера, открытые и скрытые конфликты, что резко снижает качество и эффективность производства. Поэтому задача менеджера заключается в создании обучающих и воспитывающих условий своим подчиненным. Если же среди коллектива возникает субъект, непонимающий необходимости своего профессионального роста и приносящий вред здоровой, дружеской атмосфере на производстве, и не способный справиться со своими должностными обязанностями, то такого работника необходимо изолировать от коллектива путем перевода в другую бригаду, отдел или же применить крайнюю меру — увольнение.

Четвертая подструктура личности руководителя — это морально-этические качества, в значительной степени те, которые проявляются при общении с людьми. Менеджер, организуя и управляя коллективом, осуществляет это посредством общения с подчиненными. Все основные функции руководства — организация коллектива, обучение и воспитание подчиненных и т. д. реализуются через общение, а, следовательно, опосредуются моральными и коммуникативными качествами руководителей. Микроклимат в коллективе зависит не только от рядовых членов, но и от руководителя в частности. От того насколько развиты общечеловеческие, нравственные качества руководителя зависит формирование морально-психологического климата в производственном коллективе.

Автором установлены следующие требования к содержанию морально-этических качеств руководителя: уважение подчиненных (недопущение перехода на личности); справедливость, отсутствие двойных стандартов (когда при равнозначном проявлении некомпетентности подчиненными, к одному работнику применили демотивацию в форме корректировки переменной части заработной платы, а к другому демотивацию в форме разъяснительной беседы). Наиболее важными считаются коммуникативные качества руководителя: общительность, доброжелательность, наличие чувства юмора. Наличие данных морально-этических качеств у руководителя позволяет членам производственного коллектива не только комфортно себя чувствовать, находясь в его подчинении, но и способствует повышению продуктивности и компетентности работников на производстве.

Таким образом, планомерно развивая компоненты структуры личности менеджера на производстве, мы добьемся качественного роста компетентности в производственном коллективе.

Список литературы:

1. Набатова Л. Б. Технологический подход к профессиональному образованию в условиях внедрения ФГОС // Педагогическое образование и наука. 2013. №3. С. 122–125.
2. Набатова Л. Б., Гайнеев Э. Р. Формирование опыта творческо-конструкторской деятельности в подготовке специалистов в профессиональной школе. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 148 с.
3. Шорохова Е. В., Зотова О. И. Проблемы психологии личности. М.: Наука, 1982. 245 с.

<http://www.bulletennauki.com>

References:

1. Nabatova L. B. Tekhnologicheskii podkhod k professional'nomu obrazovaniyu v usloviyakh vnedreniya FGOS [Technological approach to vocational training in the conditions of implementation of the FGOS]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, 2013, no. 3, pp. 122–125.

2. Nabatova L. B., Gaineev E. R. Formirovanie opyta tvorcheskо–konstruktorskoi deyatelnosti v podgotovke spetsialistov v professional'noi shkole [Formation of experience of creative design activity in training in a vocational school]. Ulyanovsk, UIGPU, 2014, 148 p.

3. Shorokhova E. V., Zotova O. I. Problemy psikhologii lichnosti [Problems of personality psychology]. Moscow, Nauka, 1982, 245 p.

Работа поступила в редакцию
23.02.2016 г.

Принята к публикации
26.02.2016 г.

УДК: 303.423

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

MONITORING OF QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

©*Миляева Л. Г.*

Бийский технологический институт

д-р. экон. наук

г. Бийск, Россия

lgm@bti.secna.ru

©*Milyaeva L.*

Dr. habil.

Biysk institute of technology

Biysk, Russia

lgm@bti.secna.ru

Аннотация. В статье обоснована актуальность мониторинга качества образовательных услуг, базирующегося на опросе студентов; критически проанализирована методика, применяемая экспертами при проведении государственной аккредитации образовательных программ. Центральное место в работе отведено представлению авторской методики, имеющей диверсифицированный прикладной аспект (прежде всего, разработка Паспорта качества образовательных услуг анализируемой образовательной программы, обоснование адресных управленческих воздействий). Ключевой компонентой статьи выступают результаты пилотной апробации представленного методического инструментария, подтвердившей его типовой характер и адекватность своему предназначению.

Annotation. In article relevance of monitoring of the quality of educational services which is based on poll of students is proved; the technique applied by experts when carrying out the state accreditation of educational programs is critically analysed. The central place in work is allocated for representation of the author's technique having diversified applied aspect (first of all, development of the Quality certificate of educational services of the analyzed educational program, justification of address administrative influences). Key komponenty article results of the pilot approbation of the presented methodical tools which confirmed its standard character and adequacy to the mission act.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, мониторинг качества образовательных услуг, паспорт анализируемой образовательной программы, методический инструментарий.

Keywords: higher education, monitoring of quality of educational services, the passport of the analyzed educational program, methodical tools.

Оценка качества реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), базирующаяся на анкетировании студентов, безусловно, является важнейшей составляющей аккредитационной экспертизы высших учебных заведений. Применяемая экспертами Анкета, аккумулирующая 18 вопросов, нацелена на выявление степени удовлетворенности (Таблица 1) обучающихся пятью критериями:

- 1) структурой программы;
- 2) условиями реализации программы;
- 3) учебно–методическим обеспечением программы;
- 4) материально–техническим обеспечением программы;
- 5) качеством предоставления образовательных услуг в целом.

Таблица 1.

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

<i>Степень удовлетворенности</i>	<i>Процентный интервал удовлетворенности</i>	<i>Уровневый интервал</i>
Неудовлетворенность	До 50%	до 0,50
Частичная неудовлетворенность	От 50% до 65%	от 0,50 до 0,65
Частичная удовлетворенность	От 65% до 80%	от 0,65 до 0,80
Полная удовлетворенность	От 80% до 100%	от 0,80 до 1,00

Очевидно, что используемая экспертами методика диагностики степени удовлетворенности ОПОП (по предлагаемым в Анкете вариантам ответа) носит весьма формализованный характер. Например, для констатации полной удовлетворенности обучающихся материально–техническим обеспечением программы не менее 80% респондентов должны ответить «да» на следующие два вопроса Анкеты:

–Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обеспечение учебного процесса?

–Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования?

Представляется, что формированию адекватного представления о качестве образовательных услуг способствовал бы сравнительный анализ результатов аккредитационной экспертизы и внутривузовского мониторинга, базирующегося на ежегодном опросе студентов.

В контексте с последним из отмеченных обстоятельств внимания заслуживает авторская методика (Таблица 2), успешно используемая во внутривузовской (БТИ АлтГТУ) практике менеджмента качества образования.

Алгоритм комплексной оценки уровня удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг и, соответственно, разработки Паспорта анализируемой ОПОП предполагает последовательное выполнение 12 этапов.

1. Первый этап. Утверждение (уточнение, обоснование) перечня анализируемых параметров, в совокупности формирующих представление студентов (учащихся) о качестве образовательных услуг. Для обеспечения соответствия результатов мониторинга и государственной аккредитационной экспертизы в качестве базового предлагается следующий, аккумулирующий 20 параметров:

- 1) логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП);
- 2) возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП;
- 3) преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей;
- 4) использование в учебном процессе интерактивных форм обучения;
- 5) качество преподавания дисциплин (чтение лекций, проведение практических, семинарских и лабораторных занятий);
- 6) организация проведения практик (учебной, производственных, преддипломной) студентов;
- 7) организация самостоятельной работы студентов;

- 8) организация научно–исследовательской работы студентов (НИРС);
- 9) создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- 10) обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале;
- 11) обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале;
- 12) обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему;
- 13) обеспеченность доступом в Интернет;
- 14) интерьер и оснащённость аудиторий;
- 15) технический уровень компьютерных классов;
- 16) организация внеучебной и воспитательной работы;
- 17) организация системы общественного питания;
- 18) организация занятий по физической культуре;
- 19) обеспеченность местами в общежитии;
- 20) мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов.

Представляется, что предложенный перечень позволяет оценить, как в целом уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг, так и уровень удовлетворенности отдельными компонентами, определенными форматом государственной аккредитации (структурой программы, условиями ее реализации, учебно-методическим обеспечением программы, материально–техническим обеспечением программы).

Таблица 2.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Основные характеристики	Описание характеристик
Вид методики	<i>Универсальная</i> , поскольку может быть использована разноуровневыми и разнопрофильными учебными заведениями (образовательными организациями)
Тип методики	<i>Количественного</i> типа методика
Информационная база	Материалы <i>опросной статистики</i> , полученные в результате анкетирования учащихся (студентов)
Диагностируемые показатели	<i>Интегральный и частные уровни удовлетворенности качеством образовательных услуг (U^{VKOV})</i> , меняющиеся в нормированном диапазоне от 0,20 до 1,00
Целевое предназначение	Выявление достигнутого U^{VKOV} ; сравнительный анализ параметров качества образовательных услуг, сопряженный с их разграничением на четыре условных типа: относительно благополучные, относительно нормальные, относительно удовлетворительные, относительно проблемные
Концептуальная основа	Базируется на <i>идее использования шкалы Лайкерта</i> , позволяющей оценивать каждый из анализируемых параметров качества образовательных услуг с позиций трех критериев: «ожидание» — эталонная с позиций опрашиваемого оценка; «восприятие» — фактическая оценка; «важность» — оценка его значимости.

Формы представления результатов	<i>Аналитическая</i> — в типовом табличном формате; <i>графическая</i> — в информационном поле из 4-х квадрантов, обосновывающих разграничение анализируемых трудовых мотивов на четыре относительных типа
Прикладной аспект	мониторинг качества образовательных услуг; составление Паспорта качества образовательных услуг ОПОП; обоснование управленческих воздействий, нацеленных на нормализацию (улучшение) качества образовательных услуг

2. *Второй этап.* Согласование объема выборки, состава и структуры респондентов (опрашиваемых студентов).

3. *Третий этап.* Опрос респондентов — заполнение опросной Анкеты в соответствии с предлагаемой инструкцией (Таблица 3), базирующейся на использовании трехмерной шкалы Лайкерта [1].

Таблица 3.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ РЕСПОНДЕНТА

<p>Блок «<i>Ожидания</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно критериев, которым должна соответствовать идеальная основная профессиональная образовательная программа (желаемый вариант ОПОП). Заполняя блок «<i>Ожидания</i>» Вы последовательно отвечаете на вопрос: «Идеальная ОПОП должна иметь ...». Если <i>Вы полностью согласны</i>, что идеальная ОПОП должна иметь анализируемый критерий (параметр качества), то обведите цифру 5, если же <i>Вы полностью не согласны</i> с данным утверждением, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>
<p>Блок «<i>Восприятие</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно соответствия анализируемой ОПОП перечисленным критериям. Заполняя блок «<i>Восприятие</i>» Вы последовательно отвечаете на вопрос: «Основная профессиональная образовательная программа, по которой я получаю высшее образование, имеет...». Если <i>Вы полностью согласны</i> с данным утверждением (анализируемым критерием), то обведите цифру 5, если же <i>Вы полностью не согласны</i>, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>
<p>Блок «<i>Важность</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно значимости для Вас лично каждого из анализируемых критериев (параметров качества образовательной услуги). Если критерий <i>очень важен для Вас</i>, то обведите цифру 5, если же критерий <i>совсем для вас не важен</i>, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>

4. *Четвертый этап.* Обработка данных анкетного опроса – исчисление по каждому анализируемому параметру рейтинга (среднего балла) ожидания ($P_i^{ОЖ}$), восприятия ($P_i^{ВОС}$), важности ($P_i^{ВАЖ}$).

5. *Пятый этап.* Расчет по каждому анализируемому параметру частных уровней удовлетворенности качеством образовательной услуги, которые могут находиться в нормированном интервале от 0,20 до 1,00:

$$y_i^{УКОВ} = \frac{P_i^{ВОС}}{P_i^{ОЖ}}$$

6. *Шестой этап.* Расчет интегрального (результатирующего, средневзвешенного) уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг:

$$Y^{VKOV} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^{VKOV} \cdot P_i^{BAЖ}}{\sum_{i=1}^n P_i^{BAЖ}}.$$

Очевидно, что интегральный уровень удовлетворенности (по аналогии с частными уровнями) может меняться в нормируемом диапазоне от 0,20 до 1,00.

7. *Седьмой этап.* Идентификация ситуации по диагностированному уровню удовлетворенности качеством образовательных услуг (Таблица 4).

Таблица 4.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИТУАЦИИ ПО УРОВНЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (Y^{VKOV}), д.ед.	Идентификация	
	уровня (Y^{VKOV})	сложившейся ситуации
1,00	эталонный	эталонная
от 0,99 до 0,80	высокий	благополучная
от 0,63 до 0,79	средний	нормальная
от 0,50 до 0,63	низкий	удовлетворительная
от 0,20 до 0,49	проблемный	проблемная

8. *Восьмой этап.* Расчет по каждому анализируемому параметру коэффициента качества ($K_i^{KAЧ}$), отражающего степень отклонения воспринимаемого параметра образовательной услуги от ожидаемого (эталонного): $K_i^{KAЧ} = P_i^{BOC} - P_i^{OЖ}$. Гипотетически коэффициенты качества могут меняться в диапазоне от нуля (максимум) до минус четырех.

9. *Девятый этап.* Графическая презентация результатов исследования в информационном поле из четырех квадрантов, образованных следующими осями: по оси ординат — выявленный диапазон изменения рейтинга важности (допустим, от 3,6 до 4,8); по оси абсцисс — выявленный диапазон изменения коэффициентов качества (например, от минус 0,8 до минус 2,4). Проведя через середины интервалов линии, параллельные соответствующим осям, получаем 4 квадранта (Таблица 5).

10. *Десятый этап.* Комплексный анализ результатов исследования (желательно с использованием методики SWOT-анализа).

11. *Одиннадцатый этап.* Обоснование выводов, рекомендаций и управленческих воздействий, нацеленных на улучшение (нормализацию) ситуации.

12. *Двенадцатый этап.* Составление Паспорта качества образовательных услуг анализируемой образовательной программы, аккумулирующего ключевые параметры мониторинга.

Таблица 5.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (условный пример)

Квадрант (расположение на графике)	Рейтинг важности		Коэффициент качества		Характеристи- ка параметров квадранта
	интервал по оси ординат	значение	интервал по оси абсцисс	значение	
I (правый верхний угол)	от 4,8 до 4,2	выше среднего	от минус 0,8 до минус 1,6	выше среднего	относительно благополучные
II (правый нижний угол)	от 4,2 до 3,6	ниже среднего	от минус 0,8 до минус 1,6	выше среднего	относительно нормальные
III (левый нижний угол)	от 3,6 до 4,2	ниже среднего	от минус 1,6 до минус 2,4	ниже среднего	относительно удовлетворител ьные
IV (левый верхний угол)	от 4,2 до 4,8	выше среднего	от минус 1,6 до минус 2,4	ниже среднего	относительно проблемные

Представленная методика в каникулярный период (3–5 февраля 2016 года) успешно прошла пилотную апробацию на примере студентов БТИ АлтГТУ (N=86), обучающихся по ОПОП 38.02.03 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), подтвердив адекватность своему предназначению (Таблицы 6–7).

Таблица 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 СТУДЕНТОВ ОПОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

Параметры качества образовательных услуг	$У^{УКОВ}$	$K_i^{КАЧ}$	$P_i^{ВАЗ}$
1	2	3	4
1. Логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)	0,83	-0,83	5,00
2. Возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП	0,83	-0,67	3,67
3. Преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей	0,59	-2,00	4,33
4. Использование в учебном процессе интерактивных форм обучения	1,00	0	3,83
5. Качество преподавания дисциплин	0,83	-0,83	5,00
6. Организация проведения практик	0,69	-1,33	4,33
7. Организация самостоятельной работы студентов	0,88	-0,50	3,83
8. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)	1,00	0	4,00
9. Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями	0,63	-1,67	4,00
10. Обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале	1,00	0	4,17
11. Обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале	1,00	0	4,67
12. Обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС)	0,86	-0,67	4,33

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13. Обеспеченность доступом в Интернет	0,69	-1,50	4,67
14. Интерьер и оснащённость аудиторий	0,69	-1,00	4,00
15. Технический уровень компьютерных классов	0,82	-0,84	4,50
16. Организация внеучебной и воспитательной работы	0,95	-0,17	3,00
17. Организация системы общественного питания	0,82	-0,84	3,83
18. Организация занятий по физической культуре	0,92	-0,33	2,17
19. Обеспеченность местами в общежитии	0,96	-0,17	2,67
20. Мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов	0,96	-0,17	3,67
Итого:	0,84	—	—

Таблица 7.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 (по оценкам студентов ОПОП «Менеджмент»)

<i>Параметры качества образовательных услуг</i>	<i>Идентификация</i>	
	<i>абсолютная (по $U^{УКОУ}$)</i>	<i>относительная</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Логичность и структурированность реализуемой ОПОП	высокий	благополучный
2. Возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП	высокий	благополучный
3. Преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей	низкий	проблемный
4. Использование в учебном процессе интерактивных форм обучения	эталонный	благополучный
5. Качество преподавания дисциплин	высокий	благополучный
6. Организация проведения практик	средний	проблемный
7. Организация самостоятельной работы студентов	высокий	благополучный
8. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)	эталонный	благополучный
9. Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями	средний	проблемный
10. Обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах	эталонный	благополучный
11. Обеспеченность ОПОП методической литературой	эталонный	благополучный
12. Обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС)	высокий	благополучный
13. Обеспеченность доступом в Интернет	средний	проблемный
14. Интерьер и оснащённость аудиторий	средний	проблемный
15. Технический уровень компьютерных классов	высокий	благополучный
16. Организация внеучебной и воспитательной работы	высокий	нормальный
17. Организация системы общественного питания	высокий	благополучный

1	2	3
18. Организация занятий по физической культуре	высокий	нормальный
19. Обеспеченность местами в общежитии	высокий	благополучный
20. Мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов	высокий	благополучный
Итого: уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг	высокий	—

Так, по результатам проведенного анализа качества образовательных услуг (Таблицы 6–7) к *параметрам-лидерам*, формирующим конкурентные преимущества ОПОП «Менеджмент», были отнесены: использование в учебном процессе интерактивных форм обучения; организацию научно-исследовательской работы студентов (НИРС); обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале; обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале.

Соответственно, к *благополучным параметрам*: логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП); возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП; качество преподавания дисциплин; организацию самостоятельной работы студентов (СРС); обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС); технический уровень компьютерных классов; организацию системы общественного питания; мониторинг (контроль) качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов.

Параметр «преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей» был отнесен к *аутсайдерам* вследствие неудобства расписания (как правило, 6–7 пары или субботние дни).

Полученные результаты (Таблицы 6–7) послужили основой для составления Паспорта качества образовательных услуг ОПОП 38.03.02 «Менеджмент» (Таблица 8), позиционируемого как визитная карточка основных результатов мониторинга, базирующегося на опросе обучающихся.

В заключение необходимо подчеркнуть, что представленный методический инструмент мониторинга качества образовательных услуг и составления на его основе Паспорта анализируемой ОПОП носит типовой характер. Отмеченное обстоятельство, с одной стороны, и чрезвычайная актуальность в условиях предстоящей государственной аккредитационной экспертизы, с другой, обосновывают правомерность его тиражирования в профильных изданиях.

Таблица 8.

**ПАСПОРТ АНАЛИЗА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОПОП «МЕНЕДЖМЕНТ»
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА БАЗЕ БТИ АлтГТУ**

<i>Параметр качества образовательных услуг</i>	<i>Значение параметра</i>
1	2
Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг	высокий (0,84)
Уровень удовлетворенности структурой ОПОП	высокий (0,92)
Уровень удовлетворенности условиями реализации программы	высокий (0,88)
Уровень удовлетворенности учебно-методическим обеспечением ОПОП	высокий (0,88)

<http://www.bulletennauki.com>

1	2
Уровень удовлетворенности материально-техническим обеспечением программы	средний (0,75)
Наиболее значимые параметры качества образовательных услуг (<i>лидеры</i>)	качество преподавания дисциплин; логичность и структурированность ОПОП
Наименее значимые параметры качества образовательных услуг (<i>аутсайдеры</i>)	обеспеченность местами в общежитии; организация внеучебной и воспитательной работы
<i>Наиболее успешные</i> параметры качества образовательных услуг, обеспечивающие конкурентное преимущество ОПОП «Менеджмент»	качество преподавания дисциплин; логичность и структурированность ОПОП; организация самостоятельной работы студентов; использование в учебном процессе интерактивных форм обучения; организация научно-исследовательской работы студентов
<i>Наиболее проблемные</i> параметры качества образовательных услуг	интерьер и оснащенность аудиторий; организация проведения практик; создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями

Список литературы:

1. Милыева Л. Г., Волкова Л. Г. Маркетинговый инструментарий для оценки соответствия содержания и качества образовательных услуг потребностям обучающихся // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. №1. С. 90–101.

References:

1. Milyaeva L. G., Volkova L. G. Marketingovy instrumentarii dlya otsenki sootvetstviya sodержaniya i kachestva obrazovatel'nykh uslug potrebnostyam obuchayushchikhsya [Marketing tools for evaluation of conformity of the content and quality of educational services to the needs of students]. Marketing v Rossii i za rubezhom, 2004, no. 1, pp. 90–101.

Работа поступила в редакцию
23.02.2016 г.

Принята к публикации
26.02.2016 г.

УДК 37:36/17:37.01

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ГРАЖДАНИН
XXI ВЕКА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭТИКО-ПРАВОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ»**

**ACTIVITY OF THE HUMANITARIAN PEDAGOGICAL CENTER "CITIZEN OF THE 21ST
CENTURY" WITHIN IMPLEMENTATION OF THE "ETHIC AND LEGAL EDUCATION
OF CHILDREN AND YOUTH IN THE SOCIETY OF KNOWLEDGE" PROGRAM**

©**Демидов А. А.**

*научный сотрудник,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
эксперт, Агентство стратегических инициатив, г. Москва
aademidov@yandex.ru*

©**Demidov A. A.**

*Researcher, Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration
Expert, Agency for Strategic Initiatives, Moscow
aademidov@yandex.ru*

©**Третьяков А. Л.**

*ведущий специалист, Северо-Западный институт управления -
филиал РАНХиГС
студент 1 курса магистратуры библиотечно-информационного факультета, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры,
г. Санкт-Петербург
andltretyakov@gmail.com*

©**Tretyakov A. L.**

*leading specialist, Northwest Institute of Management - RANHiGS branch
1st year student of Master's of Library and Information Science Faculty,
St. Petersburg State Institute of Culture,
Saint Petersburg
andltretyakov@gmail.com*

Аннотация: в данной статье описаны цели и задачи Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века»», а также часть приоритетных направлений деятельности. Освящены последние мероприятия, в которых Центр выступал как один из главных организаторов. Обозначены перспективы развития и сотрудничества Центра с другими партнерами.

Abstract: this article describes the goals and objectives of the St. Petersburg NGO «Humanitarian Pedagogic Centre «Citizen of the XXI century», as well as part of the priorities. Sanctified recent activities in which the Centre acted as one of the main organizers. Perspective of development and cooperation of the Centre with other partners.

Ключевые слова: Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы», информационное общество, кадетство, конференция, МОО «Информация для всех», Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, Н. И. Элиасберг, правовое государство, правовое просвещение, Программа «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний», Санкт-Петербургская общественная организация «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века».

Keywords: State Program «Development of Education for 2013-2020», the information society, Kadetstvo, conference, NGO «Information for All», Principles of State Policy of the Russian Federation in the sphere of legal literacy and legal awareness of citizens, N. I. Eliasberg, legal State legal education, the program «Ethical and legal education of children and young people in the knowledge society», St. Petersburg NGO «Humanitarian Pedagogic Centre «Citizen of the XXI century».

В современном информационном обществе, обществе знаний и правовом государстве особенно важным становится образование молодых граждан, ориентированное не только на знания и компетентность в области реализации своих прав и свобод, а также способность нести ответственность за свои деяния, но и на обращение к гражданским чувствам, духовным и нравственным ценностям, значимым для россиян как носителей определенной исторической традиции.

В рамках данного аспекта необходимо частично освятить модель этико-правового образования детей, разработанную профессором Н.И. Элиасберг.

Отличительными чертами «петербургской модели» этико-правового образования детей и подростков являются целостность и системность, обеспеченность всех этапов единым научным и учебно-методическим комплексом, выраженная воспитательная направленность, нацеленность на формирование нравственной, правовой и политической культуры личности, патриотизма и гражданственности, вычленение вопросов этики и права в содержании гражданского образования в качестве системообразующих, интегрирующих компонентов, создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» в виде специальных учебных курсов.

Учебно-методический комплекс и блок дополнительных материалов по этико-правовому образованию детей и молодежи, созданные под руководством доктора педагогических наук, профессора, члена Экспертного совета МОО «Информация для всех», Заслуженного учителя Российской Федерации, основателя и первого президента Гуманитарного педагогического Центра «Гражданин XXI века», заведующей кафедрой гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Наталии Ильиничны Элиасберг, получили высокую оценку в России. В 2000 году она стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области образования за создание и реализацию первой в стране целостной системы этико-правового образования детей и молодежи. В том же году все учебные программы, входящие в учебно-методический комплект данной системы, были одобрены Федеральным экспертным советом Министерства образования Российской Федерации» [3, с. 2].

В 2005 году «петербургская модель» была одобрена Правительством Санкт-Петербурга в Концепции развития системы образования в Санкт-Петербурге «Петербургская школа 2005-2010 гг.» и рекомендована для распространения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.

В связи с этим, на наш взгляд, представляется интересным и актуальным затронуть лишь часть деятельности Н. И. Элиасберг по организации этико-правового образования – кратко описать деятельность и участие в проектах Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века» [1], созданной в 1999 году доктором педагогических наук, профессором Наталией Ильиничной Элиасберг.

Целями данной организации являются:

–объединение педагогов, библиотекарей, ученых, юристов, краеведов, музейщиков, общественных деятелей, представителей деловых кругов для совершенствования гражданского и патриотического воспитания в отечественной школе, защиты прав детей на выживание и свободное развитие;

–создание и реализация инновационных педагогических проектов, ориентированных на повышение эффективности решения образовательными организациями задач воспитания активных и сознательных граждан России, обладающих высокой общей, правовой и политической культурой.

Основные задачи «Гуманитарного педагогического Центра»:

–поддержка усилий образовательных организаций гуманистической направленности, обеспечивающих защиту прав детей и условий для их свободного развития;

–укрепление правовых основ деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга;

–сотрудничество с образовательными организациями и библиотеками в повышении квалификации педагогических работников и руководителей школ для решения задач гражданского воспитания;

–поддержка творчества учителей, воспитателей и библиотекарей в сферах этико-правового, политического, экономического образования, обучения правам человека.

Помимо этого, Гуманитарный педагогический Центр:

–оказывает помощь образовательным организациям, родителям и всем участникам образовательного процесса в подготовке учащихся к жизни в гражданском, демократическом, информационном обществе и в правовом государстве в условиях рыночной экономики;

–способствует пропаганде идей гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина;

–содействует развитию демократических общественных начал в жизни школы в формате школьного самоуправления;

–выявляет, обобщает и распространяет позитивный педагогический и библиотечный опыт;

–распространяет опыт петербургских школ по реализации системы этико-правового образования в регионах России;

–участвует в проведении научных исследований по проблемам гражданского обучения и воспитания, создании инновационных педагогических проектов и др.

Необходимо отметить, что Гуманитарный педагогический Центр организует конференции, семинары, новые проекты. В связи с этим, рассмотрим такой формат деятельности Центра за последнее время, где Центр выступал как один из главных организаторов.

27-28 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге прошла VIII Всероссийская конференция «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России», посвященная памяти Н.И. Элиасберг.

В работе конференции в реальном и виртуальном формате приняли участие почти двести специалистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Башкирии, Бурятии и Татарстана, Волгоградской, Кировской, Новгородской областей, Беларуси, Казахстана и Украины, представляющих сферы образования, науки, культуры, коммуникации, краеведения и туризма, органы власти и управления, социально ориентированные некоммерческие организации и социально ориентированный бизнес.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию Государственной думы О. Н. Смолин в своем приветствии отметил, что Модель этико-правового образования, разработанная Н. И. Элиасберг, является мощным инструментом этического и правового просвещения не только детей и молодежи, но также родителей и представителей «третьего возраста». Смолин выразило уверенность, что разработанный универсальный инструмент развития свойств личности, необходимых современному человеку, способен внести весомый вклад в реализацию профильных законов, «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы».

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге А. В. Шишлов в своем выступлении отметил актуальность и полноту созданного под руководством Н. И. Элиасберг массива информационных, педагогических, учебно-методических, хрестоматийных, справочных, игровых и просветительских материалов по тематике этико-правового, гражданского, патриотического и краеведческого содержания. По его мнению, созданный контент должен быть приведен в систематическое состояние и вполне может и должен быть применен не только в системе образования, но и в сфере культуры, коммуникации и молодежной политики. Во всяком случае, для целей институтов, занимающихся вопросами прав человека ресурсы Петербургской модели этико-правового образования давно и широко используются не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге С. Ю. Агапитова отметила результативность и актуальность проведенных ранее тематических конференций с участием Н. И. Элиасберг, а также напомнила, что и международные эксперты в области прав ребенка, человека и правового просвещения очень уважительно относились к созданному профессором Элиасберг научному и педагогическому наследию [3, с. 11-12].

В ходе работы конференции в виртуальном режиме в формате видеоконференцсвязи, с использованием информационных технологий Фонда поддержки образования, прошли презентации:

– нового информационного ресурса «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России» (компакт-диск создан специалистами Информационно-методического центра Василеостровского района Санкт-Петербурга, Университета ИТМО, Фонда поддержки образования и МОО «Информация для всех»;

– библиографического указателя работ Н. И. Элиасберг, созданного доцентом О. Р. Старовойтовой и ведущим специалистом А. Л. Третьяковым и вышедшего в рамках серии «Ученые – педагоги» программы «Сохраненная культура» МОО «Информация для всех»;

– всероссийского проекта «Безопасная информационная среда»;

–проектов по тематике гражданского, патриотического воспитания и информационно-правового образования детей и молодежи в рамках студенческого конкурса социальных проектов «Ты нужен людям!» и других профильных проектов;

–повышения квалификации педагогов обществоведческого профиля и профессорско-преподавательского состава, занимающихся обучением учащихся и студентов по тематике Всеобщей декларации прав человека и Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан с целью повышения толерантности и этико-правового воспитания, распространяемого благотворительным фондом «Молодежь за права человека» в школах и библиотеках Санкт-Петербурга.

Еще одним знаковым событием в деятельности Гуманитарного педагогического Центра явился семинар «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение», организованный совместно с Информационно-методическим центром Василеостровского района и МОО «Информация для всех».

27 февраля 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках реализации Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» прошел семинар «Чтение и краеведческая деятельность в структуре гражданского, патриотического и этико-правового воспитания». В работе семинара приняло участие двадцать пять специалистов библиотек суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов и общеобразовательных школ с кадетскими классами Санкт-Петербурга, а также студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры.

На семинаре были представлены и обсуждены:

1. Программа нового проекта «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение»;
2. Проект электронного периодического издания «Педагогический сборник»;
3. Положение о дистанционном межрегиональном конкурсе в честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Живущим – помнить!».

Презентацию проектов провели вице-президент «Гуманитарного педагогического центра «Гражданин XXI века»», руководитель Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» МОО «Информация для всех», методист Информационно-методического центра Василеостровского района О. Р. Старовойтова и ответственный секретарь Правления «Гуманитарного педагогического центра «Гражданин XXI века», – организатор Центра гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг, эксперт МОО «Информация для всех» А. Л. Третьяков.

А. Л. Третьяков рассказал участникам семинара о деятельности Центра гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг и представил сравнительные результаты исследования гражданской и читательской позиции учащихся.

Заведующая библиотекой Морского Кронштадтского кадетского корпуса А. А. Хохлачева в своем выступлении предложила шире привлекать к участию в Конкурсе школы с кадетскими классами, а также поставила вопрос о необходимости методического сопровождения работы библиотеки во вторую (внеучебную) часть дня кадет. Пребывание в библиотеке учащихся в свободное время наиболее рационально и с пользой для детей происходит там, где есть богатые информационные ресурсы, например, Виртуальный Русский музей в Морском Кронштадтском кадетском корпусе, который содержит не только познавательные виртуальные экскурсии, но и различные развивающие игры, пользующиеся интересом у кадет. Вторая половина дня, во многом связанная с поисковой, аналитической работой по изучению старого Петергофа и Лейб-

гвардии Драгунского полка. Возможность проявить себя в данных формах работы привлекает ребят» [4, с. 7].

Заведующая библиотекой Нахимовского военно-морского училища Н.П. Леликова призвала коллег к преодолению существующей межведомственной и межсекторной разобщенности. Обсуждение указанных проблем предложено обсудить на специальной секции Форума школьных библиотекарей летом 2015 года».

Библиотекарь Суворовского военного училища Т. А. Головачева также предложила выступить единой командой на Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности» (23-24.04.2015 г., Санкт-Петербург) с презентацией уже имеющегося инновационного опыта военно-учебных допрофессиональных учреждений профессиональному сообществу школьных библиотекарей.

Дискуссию у участников мероприятия вызвал вопрос об использовании учащимися Интернета в свободное от учебы время, разрешение или запрещение игр в библиотеке, иные проблемы информационной безопасности, культуры коммуникаций и развития критического мышления учащихся.

Все участники мероприятия отметили организационные трудности в процессе методического обеспечения библиотек кадетских структур. В частности, было отмечено, что Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга не имеет полных списков школ с кадетскими классами и специалиста для работы с ними. Данное обстоятельство, как и отсутствие специальных регламентирующих документов по деятельности библиотек школ с кадетскими классами серьезно затрудняет их работу, обмен опытом, получение информационной поддержки от коллег [4, с. 11].

В ходе семинара было проведено три анкетирования по тематике:

1. выявления потребности специалистов библиотек по организации обслуживания библиографических и полнотекстовых баз данных кадетских структур;
2. выявления и привлечения потенциальных авторов тематического кадетского журнала, формирования тематического плана и редакционного портфеля;
3. выявления отношения участников семинара к основным мероприятиям проекта.

Результат первого анкетирования показал, что обеспеченность библиотек кадетских образовательных организаций и профильных классов электронными образовательными ресурсами не превышает 10% от общего объема фонда и является недостаточной для организации полноценного обслуживания учащихся. Кроме того, специалисты библиотек указали на необходимость организации специализированных баз данных по тематике гражданского, патриотического и этико-правового воспитания и образования и заявили о готовности оказывать посильное содействие в формировании подобных ресурсов. Все респонденты отметили желание стать дистанционными пользователями Центра гражданской, этико-правовой и иной социально-значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг и готовность дистанционно повышать свою квалификацию.

Второй опрос показал, что основными темами, материалы по которым библиотекари готовы представить в журнал – это краеведческая деятельность, организация массовой работы в библиотеках, участие в различных конкурсах, история их образовательных организаций, вопросы информационной безопасности кадет.

Участники семинара одобрили новый проект, выразили готовность участвовать в деятельности Центра гражданской, этико-правовой и иной социально-значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг, дистанционном межрегиональном конкурсе в честь

<http://www.bulletennauki.com>

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Живущим – помнить!» и дистанционном повышении квалификации. Кроме того, сложилось общее мнение о необходимости консолидации библиотек военно-учебных заведений и школ с кадетским классами, представления опыта их работы в рамках отдельной секции Форума школьных библиотекарей Русской школьной библиотечной ассоциации (июль 2015 г., Пушкинские Горы) и на Международной научно-практической конференции «Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности» (23-24.04.2015 г., Санкт-Петербург). Отдельным пожеланием было выявление всех Санкт-Петербургских школ с кадетским классами, а также библиотекерей подобных учебных заведений из других регионов и вовлечение их как в проект в целом, так и в отдельные его мероприятия [4, с. 13].

На наш взгляд, деятельность «Гуманитарного педагогического Центра «Гражданин XXI века»» напрямую связана с основными положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2025 гг., на сегодняшний день существующей как законопроект. Интерес в прикладном плане представляет возможность реализации с использованием инструментария Модели этико-правового образования следующего положения – «формирование российской гражданской идентичности, успешная социализация детей и молодежи» [5, с. 4], а также гражданственности, которая определяется как «служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания» [5, с. 4].

По мнению разработчиков Стратегии, необходимо «...эффективное внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия...» [5, с. 6-7].

Подводя итоги, необходимо отметить социальную значимость и общественную необходимость деятельности Санкт-Петербургской общественной организации «Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века»» не только в рамках реализации Программы «Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний» межрегиональной общественной организации в поддержку построения информационного общества «Информация для всех», но и в рамках информационно-методического сопровождения современного образовательного процесса, обобщения и распространения инновационного педагогического опыта среди учителей регионов Российской Федерации.

Безусловно, описанный выше опыт деятельности Гуманитарного педагогического Центра представляет лишь только часть того потенциала и возможностей, который хранит в себе заложенный основателем Центр.

Описанные выше мероприятия – это только начало большого пути Центра. В дальнейшем планируется сотрудничество и совместные проекты с Центром гражданской, правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг [6].

Список литературы:

1. Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века». Режим доступа: <https://www.facebook.com/CenterCitizen21?fref=ts> (дата обращения: 11.02.2016).
2. Демидов А. А. Этико-правовое образование детей и молодежи в обществе знаний / Режим доступа: <http://www.ifap.ru/projects/elias.htm>, свободный (дата обращения: 10.02.2016).
3. Демидов А. А. VIII Всероссийская конференция «Петербургская модель этико-правового образования детей и молодежи – воспитание гражданина России»: результаты и

<http://www.bulletennauki.com>

перспективы // Публичная политика-2014: сб. ст. / под ред. М. Б. Горного и А. Ю. Сунгурова. Санкт-Петербург, 2015. С. 10-19.

4. Старовойтова О. Р., Демидов А. А., Третьяков А. Л. На семинаре в ИМЦ Василеостровского района представлен проект «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение». Режим доступа: <http://www.ifap.ru/pr/2015/n150310b.pdf>, (дата обращения: 11.02.2016).

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 2015-2020 годы / Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http://www.komobr46.ru/text%20doc/news/13_02_2015.pdf, свободный (дата обращения: 12.02.2016).

6. Центр гражданской, этико-правовой и иной социально значимой информации памяти профессора Н. И. Элиасберг. Режим доступа: <http://schoolinfo.spb.ru/index.php/cont/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg>, свободный. (дата обращения: 09.02.2016).

References:

1. Gumanitarnyj pedagogicheskij Centr «Grazhdanin XXI veka». Rezhim dostupa: <https://www.facebook.com/CenterCitizen21?fref=ts> (data obrashhenija: 11.02.2016).

2. Demidov A. A. Jetiko-pravovoe obrazovanie detej i molodezhi v obshhestve znaniy / Rezhim dostupa: <http://www.ifap.ru/projects/elias.htm>, svobodnyj (data obrashhenija: 10.02.2016).

3. Demidov A. A. VIII Vserossijskaja konferencija «Peterburgskaja model' jetiko-pravovogo obrazovanija detej i molodezhi – vospitanie grazhdanina Rossii»: rezul'taty i perspektivy // Publichnaja politika-2014: sb. st. / pod red. M. B. Gornogo i A. Ju. Sungurova. Sankt-Peterburg, 2015. S. 10-19.

4. Starovojtova O. R., Demidov A. A., Tret'jakov A. L. Na seminare v IMC Vasileostrovskogo rajona predstavljen proekt «Kadetstvo. Informacija. Vospitanie. Chtenie». Rezhim dostupa: <http://www.ifap.ru/pr/2015/n150310b.pdf>, (data obrashhenija: 11.02.2016).

5. Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj Federacii na 2015-2020 gody / Ministerstvo obrazovanija i nauki RF. Rezhim dostupa: http://www.komobr46.ru/text%20doc/news/13_02_2015.pdf, svobodnyj (data obrashhenija: 12.02.2016).

6. Centr grazhdanskoj, jetiko-pravovoj i inoj social'no znachimoj informacii pamjati professora N. I. Jeliasberg. Rezhim dostupa: <http://schoolinfo.spb.ru/index.php/cont/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg>, svobodnyj. (data obrashhenija: 09.02.2016).

*Работа поступила в редакцию
29.02.2016 г.*

*Принята к публикации
02.03.2016 г.*

УДК 37.08

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ К ВВЕДЕНИЮ
ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**RESULTS READINESS OF TEACHERS TO THE INTRODUCTION OF KEMEROVO
REGION FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF SECONDARY EDUCATION**

©Петунин О. В.

*д-р пед. наук,
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования,
г. Кемерово, Россия
petunnin@yandex.ru*

©Petunin O.V.

*Dr. ped. Sciences,
Kuzbass Regional Institute of Advanced Training and Retraining of Educators,
Kemerovo, Russia
petunnin@yandex.ru*

Аннотация: в статье рассмотрена проблема готовности педагогов Кемеровской области к введению ФГОС среднего общего образования (10–11 классы).

Основным методом исследования, результаты которого приводятся в работе, было анкетирование, в котором приняло участие 460 учителей-предметников, работающих в старших классах образовательных организаций Кемеровской области. В диагностической карте готовность педагогов изучалась по 4 направлениям: формально-теоретическая, содержательная, процессуальная готовность и готовность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности.

В процессе работы были получены сведения о степени готовности педагогов к введению ФГОС СОО согласно разработанным автором критериям и показателям.

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в дальнейшей работе по совершенствованию готовности педагогов к введению ФГОС СОО.

Abstract: in the article the problem of readiness of teachers of the Kemerovo region to the GEF introduction of secondary education (grades 10-11).

The main method of research, the results of which are given in the work, it was a survey, which was attended by 460 subject teachers working in high educational institutions of the Kemerovo region. The diagnostic card willingness of teachers studied in 4 areas: formal, theoretical, substantive, procedural readiness and willingness to implement the control and valuation activities. In the process, information was obtained about the degree of readiness of teachers to introduce the GEF COO designed according to the author of criteria and indicators.

The findings of the study results can be used in the further work on improvement of teachers' readiness for the introduction of state educational standards.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, готовность педагогов, формально-теоретическая готовность,

содержательная готовность, процессуальная готовность, готовность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности.

Keywords: Federal state educational standard of secondary education, readiness of teachers, formal and theoretical readiness, willingness informative, procedural readiness, readiness to implement the control and valuation activities.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской № 413 от 17 мая 2012 г. [2]. Данный стандарт согласно постановлению правительства РФ должен быть введен в действие в 2020 году.

Для обеспечения перехода системы образования Кемеровской области на ФГОС среднего общего образования, в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) в 2013 году был разработан и согласован с департаментом образования и науки проект «Переход образовательных организаций на ФГОС СОО (2013–2019 гг.)».

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области (№ 752 от 22 апреля 2014 г.) 40 образовательных организаций были определены в качестве базовых КРИПКиПРО по отработке введения ФГОС старшей школы на территории региона. Из них по направлению:

- «Нормативное правовое сопровождение введения ФГОС СОО» – 12 образовательных организаций;
- «Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС СОО» – 10 образовательных организаций.
- «Методическое сопровождение перехода общеобразовательных организаций на ФГОС СОО по предметным областям» – 9 образовательных организаций;
- «Реализация индивидуального образовательного маршрута учащихся при переходе на ФГОС СОО» – 9 образовательных организаций.

Среди 40 базовых школ – площадок насчитывается:

- гимназий и лицеев – 15;
- общеобразовательных школ – 25;
- городских школ – 33;
- сельских школ – 7.

Под готовностью педагогов к введению ФГОС СОО мы понимаем предрасположенность учителя к данной деятельности, обеспеченная соответствующей научно-методической подготовкой [1].

Готовность педагогов к введению ФГОС СОО, исходя из содержания стандарта, нами изучалась по ряду направлений:

1) формально-теоретическая готовность (обучение педагога на курсах ПК; знакомство педагога с положениями ФГОС СОО; наличие представлений о теоретической сути системно-деятельностного подхода);

2) содержательная готовность (владение материалом преподаваемого предмета выше базового уровня; умение отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем ценностного смысла; умение отбирать материал с точки зрения наличия в нем проблемы; умение отбирать материал с точки зрения наличия в нем элементов развивающего характера);

3) процессуальная готовность (владение педагогом технологиями и методами деятельностного обучения; умения по организации учебного исследования; умения по

организации проектной деятельности; умения по использованию различных организационных форм обучения);

4) готовность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности (умения по разработке разноуровневых заданий для школьников; владение методами оценивания личностных результатов обучения; владение методами оценивания метапредметных результатов обучения; владение методами оценивания предметных результатов обучения; умения по организации рефлексивной деятельности школьников).

В исследовании готовности педагогов к введению ФГОС СОО участвовало 460 учителей-предметников, работающих в 40 базовых по введению стандарта образовательных организациях Кемеровской области. Метод исследования – анкетирование учителей-предметников, то есть осуществлялось самооценивание педагогами своей готовности к введению ФГОС СОО. Для данной работы нами использовалась диагностическая карта готовности педагога к введению ФГОС СОО.

Результаты исследования приведены нами в Таблице.

Таблица

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ
К ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО (n=460)**

<i>№ пп</i>	<i>Критерии готовности</i>	<i>Показатели готовности</i>	<i>Результаты исследования (в %)</i>
1	Формально-теоретический	Наличие свидетельства о прохождении курсов ПК (Да / Нет)	98,8 / 1,2
		Знание педагогом положений ФГОС СОО (Да / Нет)	93,7 / 6,3
		Знание теории системно-деятельностного подхода (Да / Нет)	85,7 / 14,3
2	Предметно-содержательный	Владение материалом преподаваемого предмета выше базового уровня (Да / Нет)	79,4 / 20,6
		Наличие умения отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем ценностного смысла (Да / Нет)	97,4 / 0
		Владение умением отбирать материал с точки зрения наличия в нем проблемы (Да / Нет)	81,2 / 18,8
		Наличие умения отбирать материал с точки зрения наличия в нем элементов развивающего характера (Да / Нет)	96,3 / 3,7
3	Процессуальный	Владение технологиями и методами деятельностного обучения (Да / Нет)	91,9 / 8,1
		Наличие умения организовать проектную деятельности школьников (Да / Нет)	87,5 / 12,5
		Владение умениями по организации учебного исследования (Да / Нет)	75,0 / 25,0
		Наличие умения по использованию различных организационных форм обучения (Да / Нет)	97,4,0 / 0
4	Контрольно-оценочный	Наличие умения по разработке школьников разноуровневых заданий для школьников (Да / Нет)	87,5 / 12,5
		Владение методами оценивания личностных результатов обучения (Да / Нет)	42,5 / 57,5
		Владение методами оценивания метапредметных результатов обучения (Да / Нет)	76,4 / 23,6
		Владение методами оценивания предметных результатов обучения (Да / Нет)	98,2, / 0

	Наличие умения по организации рефлексивной деятельности школьников (Да / Нет)	88,2 / 11,8
--	---	-------------

Из данных таблицы следует, что приближенной к 100% является готовность по формально-теоретическому критерию (курсы ПК пройдены, с положениями стандарта учителя знакомы). Несколько хуже дело обстоит с показателем «Знание теории системно-деятельностного подхода» (85,7%).

Неплохо, по-мнению учителей, у них сформирована предметно-содержательная готовность. Лишь около 20 % педагогов-предметников испытывают трудности с владением материалом выше базового уровня (79,4 %) и умением отбирать материал с точки зрения наличия в нем проблемы (81,2 %). По остальным показателям данные близки к 100%.

Несколько хуже выглядит картина с процессуальной готовностью педагогов. Особую трудность у педагогов вызывает организация учебного исследования (25%). В частности, учителя затрудняются в выборе темы исследовательской работы для учащихся.

По последнему критерию (контрольно-оценочному) наибольшие трудности связаны с методами оценивания личностных результатов обучения (57,5). Практически не испытывают трудностей учителя в работе по оцениванию предметных результатов (98,2 %).

На вопросы анкеты, требующие свободного ответа, были получены следующие варианты ответов:

– Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС СОО, вы испытываете? (недостаток дидактического материала развивающего характера; в подборе темы исследовательской работы школьников; овладение терминологией ФГОС; недостаток электронных образовательных ресурсов для старшей школы; незнание критериев оценивания проектной деятельности и др.);

– Какую помощь по преодолению педагогических затруднений Вы хотели бы получить? (материалы инструментального характера по оцениванию личностных и метапредметных результатов образования; методические рекомендации по организации проектной деятельности старшеклассников; семинары-практикумы по реализации практической составляющей школьных курсов и др.).

Работа по формированию готовности педагогов Кемеровской области к введению ФГОС СОО будет продолжена. По результатам нашего исследования можно сделать *следующие выводы*:

– в дальнейшем развитии нуждается процессуальная готовность педагогов (реализация системно-деятельностного подхода, владение деятельностными технологиями и методами обучения и др.);

– самого пристального внимания требуют компетентности педагога, связанные со знаниями психологического характера, с владением методами психологической диагностики, что связано с обеспечением реализации учащимися индивидуальной образовательной траектории;

– не менее серьезного внимания требуют умения педагогов осуществлять контрольно-оценочную деятельность в соответствии с результатами образования, заложенными в ФГОС СОО.

<http://www.bulletennauki.com>

Список литературы:

1. Петунин О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся молодежи: монография. Томск: Изд-во Томского университета, 2010. 372 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10–11 класс). Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/documents/2365> (дата обращения 21.01.2016).

References:

1. Petunin O. V. Aktivizacija poznavatel'noj samostojatel'nosti uchashhejsja molodezhi: monografija. Tomsk: Izd-vo Tomskogo universiteta, 2010. 372 p.
2. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart srednego obshhego obrazovanija (10–11 klass). Rezhim dostupa: <http://minobrnauki.rf/documents/2365> (data obrashhenija 21.01.2016).

*Работа поступила в редакцию
13.02.2016 г.*

*Принята к публикации
13.02.2016 г.*

УДК 371.13

**РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛ–ИНТЕРНАТОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ**

**REALIZATION OF THE SOCIALIZING OPPORTUNITIES OF BOARDING SCHOOLS FOR
FORMATION OF ETHNIC AND CIVIL IDENTITY OF PUPILS**

©Зимин А. В.

Синицкая ООШ

Архангельская обл., Устьянский район, п. Кидюга, Россия

bolbra_69@mail.ru

©Zimin A.

Sinitskaya Secondary School

Arkhangelsk region, d. Ustyansk, v. Kiduga, Russia

bolbra_69@mail.ru

Аннотация. В статье обобщаются данные изучения условий осуществления деятельности по социализации и формированию этнической идентичности учащихся и воспитанников общеобразовательных школ–интернатов. Сформулированы возможности образовательных учреждений интернатного типа по осуществлению деятельности, направленной на социализацию учащихся. В результате изучения контента Интернет–сайтов образовательных организаций и документированной информации делается вывод о необходимости осуществления дополнительных мер по реализации возможностей школ–интернатов как агентов социализации.

Abstract. The article summarizes the data of a study of performance conditions for socialization and the formation of ethnic identity of students of secondary boarding schools. Formulated educational opportunities of residential institutions for the implementation of activities aimed at the socialization of students. As a result of study of the content of Internet sites and of the documented information of educational organizations it is concluded about need of additional measures to implement the features of boarding schools as agents of socialization.

Ключевые слова: социализация, этническая идентичность, гражданская идентичность, школа–интернат, обеспеченность процесса социализации.

Keywords: socialization, ethnic identity, civic identity, a boarding school, provision of the opportunity to carry out the process of the socialization.

«Социализация — это процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном обществе» [13, с. 686]. В результате процесса социализации формируется множественность идентичностей, среди которых важную роль играют этническая и гражданская.

В. Ю. Хотинец сформулировала понятие этнической идентификации, как комплексное, динамическое социокультурное и социально-психологическое чувство принадлежности к той

или иной этнической общности, формирующегося на стыке когнитивных и аффективных представлений и переживаний об этнической группе, возникающих и корректирующихся в реальных актах взаимодействия с более широким контекстом других этнических групп и проявляющихся в реальном этническом поведении [10, с. 67–74]

А. А. Николаева определяет гражданскую идентичность как интегративное качество, являющееся результатом осознания личностью политико–правовой принадлежности к сообществу граждан какого-либо государства и выражающееся в ценностно–ориентированной общественной деятельности [8, с. 70].

Идентичность индивида формируется в результате целенаправленного или стихийного процесса социализации. В первом случае организованное социализирующее воздействие на индивида оказывает институт социализации — школа. При изучении вопроса об особенностях социализации учащихся коренных малочисленных народов в условиях школы–интерната мы пришли к выводу о возрастающей роли социализирующего воздействия, которое может оказать педагогический коллектив, обеспеченный определенным уровнем материальных и нематериальных ресурсов.

Под школой–интернатом в энциклопедическом словаре понимается общеобразовательное учреждение для постоянного пребывания учащихся, не имеющих необходимых условий для воспитания в семье, а также для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [11, с. 320]. Следует делать отличие общеобразовательной школы–интерната и учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, например, детского дома — государственного воспитательного учреждения для детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей вследствие их смерти, болезни, лишения родительских прав и других причин. Ключевым отличием является то, что воспитанники школ–интернатов — по преимуществу из полных благополучных семей — находятся на государственном содержании, их общение с семьей затруднено в течение почти всего учебного года из-за труднодоступности и удаленности проживания их родителей от школы–интерната [4, с. 101].

В октябре — ноябре 2013 г. нами проведено исследование социализирующих возможностей школ–интернатов по формированию этнической и гражданской идентичности учащихся. Исследование проводилось по нескольким направлениям. Для анализа были отобраны школы–интернаты по следующим критериям: все они являются муниципальными, располагаются в сельской местности (значительная часть — в труднодоступной местности), во всех из них большинство обучающихся составляли дети из числа коренных малочисленных народов.

Цель исследования — изучение реализации социализирующих возможностей общеобразовательных школ–интернатов по осуществлению деятельности по социализации учащихся коренных малочисленных народов Севера. Исследование охватило 28 общеобразовательных школ–интернатов Ямало–Ненецкого (ЯНАО), 4 — Ханты–Мансийского (ХМАО) и 2 — Ненецкого автономных округов (НАО). Ошибка репрезентативности составляет не более 2,8%.

Источниками информации стали официальные документы школ–интернатов: публичные доклады, акты самообследования за 2012–2013 г., справки школ–интернатов, справки департаментов образования районов и т. д. Информация запрашивалась непосредственно в школах–интернатах, департаментах образования районов, а также изучались официальные интернет–сайты образовательных учреждений.

В результате проведенного анализа научной литературы по теме исследования, практической работы в школе–интернате, нами была определена совокупность материальных и нематериальных ресурсов (социализирующих возможностей), использование которых позволяет

образовательному учреждению интернатного типа осуществлять деятельность по социализации учащихся [5]. Критерии отбора ресурсов определялись исходя из задач, стоящих перед образовательными учреждениями по осуществлению социализации и формированию этнической и гражданской идентичности учащихся. Наиболее важными нам представляются ресурсы, позволяющие влиять на формирование когнитивной, эмоционально-волевой, коммуникативной, информационно-технологической сфер личности учащегося. К таким ресурсам были отнесены: библиотечный фонд, компьютеризация школы-интерната, общепедагогическая компетентность (в т. ч. квалификация, стаж работы и возраст педагогов, их нагрузка, т. е. количество учащихся в классах-комплектах, группах интерната, количество рабочих часов в день) и этнопедагогическая компетентность учителей и воспитателей, дополнительные возможности — разработанные и преподаваемые элективные курсы, направления дополнительного образования.

Изучение официальных документов школ-интернатов, анализ региональной и федеральной статистической информации [1] позволили в динамике проследить направления и темпы развития школ-интернатов в течение двух лет (2011–2013 г.г.) в сравнении с общероссийскими тенденциями (2010–2012 г.г.). Сопоставляя институциональные и федеральные данные, мы учитывали показатели муниципальных школ, расположенных в сельской местности, с близким по качеству этническим составом учащихся, чем обеспечивалась валидность социологической информации.

При определении совокупности материальных ресурсов, оказывающих влияние на результативность процесса социализации учащихся коренных малочисленных народов, значение имеют источники носителей информации и их доступность — книжный фонд школьных библиотек и компьютеризация учебного процесса. Проводился анализ количественных (книжный фонд) и качественных (книгообеспеченность, возможность использования компьютера в учебных и внеучебных целях) показателей. Информация об обеспеченности литературой и компьютерной техникой представлена в таблицах 1 и 2. Представляемые в таблице данные №2–4, 7 получены из 29 школ-интернатов, данные №5, 6 из 22 школ-интернатов.

Таблица 1.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
(использование библиотечного фонда школ-интернатов)

<i>Количество учащихся</i>	<i>Общий библиотечный фонд</i>	<i>Фонд учебной, методической и справочной литературы</i>	<i>Фонд художественной литературы</i>	<i>Фонд учебной литературой на родном языке</i>	<i>Фонд художественной литературой на родном языке</i>	<i>Обеспеченность книжным фондом учебного процесса</i>
чел.	экз./чел.	экз./чел.	экз./чел.	экз./чел.	экз./чел.	%
9942	47,35	18	27,1	1,9	0,3	159,7

Анализ обеспеченности процесса социализации учащихся информационным ресурсом (в частности библиотечным фондом) проводился с помощью методики определения расчетной нормы книгообеспеченности учащихся и учителей в библиотеке сельской школы, разработанной специалистами ГНПБ им. К. Д. Ушинского совместно с республиканской детской библиотекой (ГРДБ) и Российской академией образования [9].

Согласно предложенным нормативам обеспечения книгами учебной и художественной направленности по группам (учащиеся I ступени обучения — 29,6 книг на 1 ученика; учащиеся II ступени обучения — 22,8 книги на 1 учащегося; на 1 учащегося III ступени обучения необходимо 49,8 книг; на 1 учителя начальных классов сельской школы потребность обеспечения составляет 20,5 книг; на 1 учителя–предметника — 10,4 книги) определялся валовый показатель книгообеспеченности.

Удовлетворительные валовые показатели — 159,7% книгообеспеченности школ–интернатов, предоставивших свои статистические данные (Таблица 1), скрывают за собой неравномерность формирования книжного фонда в разных школах-интернатах (от 29% до 429% обеспечения потребностей). При этом книжный фонд библиотек ряда школ-интернатов (шесть — в ЯНАО и одна — в ХМАО) не укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Следует отметить недостаточную обеспеченность учебного процесса и процесса социализации учебной и художественной литературой на родном для большинства учащихся школ–интернатов языке.

В школах-интернатах в учебный план введены уроки изучения родного языка. Однако, языки коренных народов (ханты, манси, ненцы, селькупы и др.) имеют диалекты. Тундровым ненцам на уроках приходится изучать диалект лесных ненцев, отличающийся от привычного им. Это вызывает определенные трудности. Кроме того, языки коренных народов не являются официальными языками, используемыми в государственных учреждениях, в документообороте. Отсутствие или незначительное количество художественной литературы на родном языке в школьных библиотеках ограничивает возможности развития речевых навыков детей на родном языке. И как следствие — ограничение практики использования родного языка бытовыми потребностями. Целый комплекс проблем, связанных с изучением родного языка выделила исследователь Л. Г. Возелова: многодиалектность языка, недостаточное количество издаваемой литературы на родном языке, обучение родному языку и родной литературе происходит в русскоязычной среде и др. [2, с. 194–195].

Важным представляется использование учебных пособий с учетом специфики учебных заведений. В 2012 г. проведенное нами исследование показало недостаточную эффективность выбора и применения методических средств и дидактических материалов с учетом конкретных условий среды обитания учащихся — воспитанников интерната. Подбор методических и дидактических средств осуществляется часто без учета особенностей этнических характеристик, обучающихся [6].

Другим важным каналом получения информации, в том числе о жизни своего этноса, для учащихся школ–интернатов может стать компьютер, компьютерная сеть (локальная или глобальная) как хранилище информации, электронных изданий книг. В настоящее время существуют периодические и другие издания на родном языке в сети Интернет. В 2007 г. Российским комитетом Программы ЮНЕСКО было проведено специальное исследование «Информация для всех». По результатам этого исследования в Рунете выявлено большое количество материалов на языках коренных малочисленных народов. В Интернете на языках народов России представлены самые разнообразные виды ресурсов: порталы средств массовой информации, сайты вузов и национальных библиотек, электронные библиотеки и электронные базы данных, содержащие материалы по языкам и культуре народов нашей страны. На сайтах некоторых вузов функционируют электронные словари, организовано интернет–вещание радио и телепрограмм. Кроме того, выпускаются компакт–диски, содержащие информацию об истории и культуре народов, проживающих на территории России, материалы для изучения языков, мульт- и документальные фильмы на национальных языках [12, с. 21]. Школы–интернаты имеют возможность организовать изучение этих материалов, информируя через свой

интернет–сайт не только учащихся, но и любых посетителей о возможностях изучения культуры, общения на языках коренных народов в Интернете.

Изучение контента интернет–сайтов общеобразовательных школ–интернатов по вопросу наличия гиперссылок на внешние ресурсы, дающие дополнительные возможности для изучения культуры коренных народов, их языка показывают, что ни одно учреждение не использует такие возможности глобальной сети.

При анализе документированных данных, полученных из школ–интернатов, очевидными представляются большие успехи в компьютеризации учебного процесса (количество учащихся на 1 компьютер). Практически полностью обеспечены различного вида компьютерами учащиеся I ступени обучения, включенные в учебную деятельность в соответствии с ФГОС НОО.

Таблица 2.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
(компьютеризация школ-интернатов)

№	Регион	Количество учеников	Учеников в среднем на 1 компьютер, используемый в учебном процессе
1.	32 школы–интерната ЯНАО, ХМАО, НАО на 01.08.2013г.	9479	3,0
2.	РФ-2011 (село) [1, с. 149, 151]	3 740 387	11,6

Важнейшим обстоятельством, которое необходимо учитывать при планировании и реализации учебной и воспитательной деятельности в школах–интернатах на Крайнем Севере, является качественная характеристика учащихся по национальному составу. Большинство учащихся являются представителями коренных малочисленных народов (ненцы, ханты, коми, зыряне и др.). Многие из них не посещали дошкольные учебные заведения и не владели русским языком при поступлении в школу-интернат. Найти взаимопонимание учителя и ученика является, порой, трудно разрешимой задачей. Лишь небольшая доля педагогических работников владеет родным для большинства учащихся и единственным для значительной части первоклассников и учеников предшкольных классов языком. В таблице 3 представлены данные 26 школ–интернатов трех регионов (ЯНАО, ХМАО, НАО).

Таблица 3.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, ВЛАДЕЮЩИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ
(% от общего количества педагогов)

Категории педагогических работников	Количество, чел.	Педагоги, владеющие родным языком, чел. / %
учителя	853	166 / 12,5
воспитатели	476	237 / 17,8
Всего педагогов	1329	403 / 30,3

Из приведенных данных видно, что педагоги школ-интернатов не в полной мере готовы не только общаться с детьми из числа коренных малочисленных народов, обучающимися в школах–интернатах на родном для учащихся языке, но и недостаточно владеют необходимой информацией для общения по вопросам реализации этнокультурного компонента. Это ведет к затруднениям при реализации задачи формирования этнической идентичности в образовательном процессе школ-интернатов, с учетом того, что учащиеся из числа коренных

малочисленных народов постоянно, в течение учебного года, проживают в школе–интернате и ограничены в общении с семьей.

Умение справляться с трудными задачами — отличительная черта педагога высокой квалификации, владеющего достаточным количеством времени для изучения личности ребенка с целью осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании. С этой целью нас интересовали квалификационные характеристики педагогов (учителей и воспитателей) школ–интернатов, тарифицированных по основной должности. Для оценки квалификации педагогов мы выбрали следующие параметры: образовательный уровень, квалификационная характеристика, стаж педагогической работы, объем педагогической нагрузки и средний возраст педагогов. Полученные нами первичные статистические данные (Таблице 4, 5) 2013 года из трех регионов (33 школы–интерната в Таблице 4 и 31 школа–интернат в Таблице 5) представлены (строки 1, 2, 3) в сравнении со статистическими данными в целом по соответствующим регионам (строки 4 — ЯНАО, 5 — ХМАО, 6 — НАО) и России — сельская местность (строка 7) за 2010 год [1, с. 97, 99, 103–104, 110, 114, 118, 120, 124–125, 128, 130, 134–135] (данные в процентах в Таблицах 4–5 представлены от общего количества педагогов).

Таблица 4.

**КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО
 ОБРАЗОВАНИЮ, КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ И СРЕДНЕМУ ВОЗРАСТУ**

<i>Категории педагогических работников, регион</i>	<i>Кол-во, чел.</i>	<i>Образование, чел./%</i>		<i>Квалификационная категория, чел./%</i>				<i>Средний возраст, лет</i>
		<i>высшее</i>	<i>средн. проф.</i>	<i>высшая</i>	<i>первая</i>	<i>вторая</i>	<i>не имеют</i>	
1. Учителя	1041	837 /51,9	187 /11,6	111 /6,9	401 /24,8	212 /13,1	317 /19,6	43,3
2. Воспитатели	573	300 /18,6	248 /15,4	5 /0,3	90 /5,6	126 /7,8	352 /21,8	40,2
3. Педагоги	1614	1137 /70,4	444 /27,5	116 /7,2	491 /30,4	338 /20,9	669 /41,4	41,8
4. Педагоги в целом, 2010	4674	4042 /86,5	611 /13,1	774 /16,6	1817 /38,9	1345 /28,8	738 /15,8	43,6
5. Педагоги в целом, 2010	12337	10940 /88,7	1333 /10,8	3040 /24,6	4317 /35	2939 /23,8	2041 /16,5	42,8
6. Педагоги в целом, 2010	534	372 /69,7	155 /29	83 /15,5	90 /16,9	234 /43,8	127 /23,8	42,5
7. Педагоги в России, 2010	1052975	873100 /82,9	168591 /16	271482 /25,8	389278 /37	211291 /20,1	180924 /17,2	42,9

В Таблице 5 представлены данные, полученные в результате анализа квалификационных характеристик педагогических составов по стажу работы.

Таблица 5.

**КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПО СТАЖУ РАБОТЫ**

Категории педагогических работников, регион	Кол-во, чел.	Стаж работы (чел./%)					Средний педагогический стаж, лет
		менее 2 лет	от 2 до 5 лет	от 5 до 10 лет	от 10 до 20 лет	Более 20 лет	
1. Учителя	930	33 /2,3	55 /3,8	111 /7,7	211 /14,6	520 /35,9	20,1
2. Воспитатели	517	37 /2,6	72 /5	96 /6,6	145 /10	167 /11,5	15,9
3. Педагоги	1447	70 /4,8	127 /8,8	207 /14,3	356 /24,6	687 /47,5	18
4. Педагоги в целом, 2010	4674	168 /3,6	206 /4,4	416 /8,9	1317 /28,2	2567 /54,9	17,1
5. Педагоги в целом, 2010	12337	511 /4,1	518 /4,2	1009 /8,2	3751 /30,4	6548 /53,1	17
6. Педагоги в целом, 2010	534	25 /4,7	29 /5,4	73 /13,7	124 /23,2	283 /53	16,3
7. Педагоги в России, 2010	1052975	51039 /4,8	55677 /5,3	89929 /8,5	279270 /26,5	577060 /54,8	16,8

Формирование «Я–концепции» нового человека, проходящее в стенах школы–интерната, происходит путем приобретения опыта определенной деятельности и знаний. В школе как институте социализации педагоги транслируют имеющийся у них опыт учащимся. В результате этой трансляции, которая может проходить в форме игры, моделирования поведения в иной среде, учащиеся приобретают определенные представления и умения, которые, возможно, будут реализованы ими во внешней среде по окончании учебного заведения. Включение в анализ исследования дополнительного параметра (общий стаж работы) позволяет оценить практические возможности педагога по представлению учащемуся того или иного опыта, обретенного педагогом вне стен учебного заведения. По имеющимся данным, средний показатель общего трудового стажа на 2 года превышает показатель педагогического стажа. В то же время, лишь треть педагогов имеют общий стаж больше педагогического. Две трети свою трудовую биографию могут описать несколькими фразами: «Окончил(а) школу, поступила в ВУЗ (ССУЗ), (отслужил в армии), работаю в школе». 13% педагогов имеют стаж вне школы не более 1–2 лет.

Важную роль в педагогической деятельности играет объем учебной нагрузки педагога. В настоящее время законодательно определен ее нижний предел — 1 ставка. Предполагается, что учитель–предметник качественно подготовится к урокам, творчески подойдет к отбору материала с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. Для этого определяется наполняемость классов–комплектов. По документированной информации школ–интернатов средняя наполняемость классов–комплектов составляет около 16 человек. Это действительно позволяет педагогам более внимательно, индивидуально подходить к каждому ученику.

Сельские поселения, в которых находятся практически все изучаемые школы–интернаты, не могут в полной мере удовлетворить потребности педагогов в жилье [3]. Это является одной из важнейших причин увеличения учебной нагрузки на учителей. Так, средняя учебная нагрузка в школах–интернатах по данным официальной статистики на 01.08.2013 г. составляла: в целом

по 33 школам–интернатам — 1,47 ставки (без изменений в 2012 и 2013 годах) с увеличением в ЯНАО по отношению к ХМАО. Однако, в зависимости от местных условий наблюдается значительный разброс: от 1 до 2,31 ставки учебного времени на 1 педагога по основной должности [7]. Другими словами, учитель каждый день при 6-дневной рабочей неделе проводит 9 часов учебной и внеучебной работы, входящей в обязанности учителя, руководителя кружка, факультатива, элективного курса. Кроме того, исполняет обязанности классного руководителя. С преподавательской работой сочетается методическая деятельность (участие в работе педагогического совета, группы и т. д.).

Педагогические коллективы школ-интернатов используют дополнительные возможности по формированию этнической идентичности учащихся и их социализации, разрабатывая и внедряя в учебный процесс элективные курсы, программы дополнительного образования. Среди имеющихся программ можно выделить: «Мир Севера», «Бисероплетение», «Мядтер (Моя семья)», «Основы оленеводства, звероводства и ветеринарии», «Первая медицинская помощь в тундре», «Хозяйка чума», а также программы дополнительного образования, направленные на профессиональную ориентацию учащихся: «Делопроизводство», «Санитарный помощник», «Путь к профессии: Профориентация выпускников» и другие.

В целом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что педагог, работающий в школе-интернате, имеет более низкую общепедагогическую компетентность по сравнению с показателями региона (включающими городские школы) и России (сельская местность): ниже процент педагогов, имеющих высшее образование, ниже процент педагогов высокой квалификации. Он имеет больший (по сравнению с педагогами в регионе или стране) педагогический стаж работы. Однако это отличие условно, если детализировать стаж учителей и воспитателей школ-интернатов (стаж учителей больше стажа воспитателей).

В результате проведенного исследования нами были выявлены социализирующие возможности школы-интерната как института социализации, проанализированы количественные и качественные показатели, позволяющие осуществлять социализирующее воздействие при формировании этнической и гражданской идентичности учащихся общеобразовательных школ-интернатов.

Список литературы:

1. Аналитический сборник о состоянии системы общего и дошкольного образования кадровом составе работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений, реализующих программы общего образования. М.: ЦС Профсоюза народного образования и науки РФ. Отдел по вопросам общего образования, 2012. 161 с.
2. Возелова Л. Г. Проблемы изучения родной (хантыйской) литературы в сельской (национальной) школе Ямала // Путь на Север: вехи истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Историческое краеведение Ямала – 2006» / Л.Г. Возелова / Отв. ред. В. П. Тимошенко. Салехард–Екатеринбург. 2006. 244 с.
3. Департамент образования разработал план мероприятий по ликвидации дефицита педагогических кадров. [Электронный ресурс]: URL: <http://salehard.bezformata.ru/listnews/polikvidacii-defitcita-pedagogicheskikh/19355400/>. Дата обращения: 12.02.2016.
4. Полонский В. М. Детский дом. Понятийно-терминологический словарь по народному образованию и педагогике. М.: ИТОиП РАО, 2001. 128 с.
5. Зимин А. В. Социализирующие возможности школ-интернатов по формированию этнической и гражданской идентичности учащихся // Инновационный потенциал государственно-общественного управления в школе: актуальные проблемы, опыт и перспективы развития: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции:

<http://www.bulletennauki.com>

актуальные проблемы, опыт и перспективы развития / г. Иваново, 13.11.2014 г. / Под общ. ред. д.и.н. профессора О.А. Хасбулатовой. Иваново: ИРОИО, 2014. С. 149-152.

6. Зимин А. В. Особенности социализации учащихся школ-интернатов на Крайнем Севере в условиях введения ФГОС второго поколения // Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. 2013. № 2. [Электронный ресурс]: URL: <http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/2201316>. Дата обращения: 12.02.2016.

7. Модернизация региональных систем образования. [Электронный ресурс]: URL: http://www.kpmo.ru/kpmo/view/projects/place/31317/project/mrso/view/p_reg_pay_teach. Дата обращения: 12.02.2016.

8. Николаева А. А. Гражданская идентичность в структуре социальных идентичностей личности // Вестник практической психологии образования. 2011. № 4(29). С. 67-70.

9. Расчетные нормы книгообеспеченности учащихся, учителей, штатов в библиотеке сельской школы: (Методические рекомендации) / Рос. акад. образования, Гос. науч. пед. б-ка им. К.Д. Ушинского / Сост. Р. В. Сергеева. М.: ГНПБ, 1995. 32 с.

10. Хотинец В. Ю. О содержании и соотношении понятий «этническая самоидентификация» и «этническое самосознание» // Социологические исследования. 1999. №9. С. 67-74.

11. Бим-Бад Б. М. Школа-интернат. Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002.

12. Языковое разнообразие в киберпространстве: российский и зарубежный опыт. Сборник аналитических материалов / Сост.: Е. И. Кузьмин, Е. В. Плыс. М.: МЦБС, 2008. 218 с.

13. Ясная Л. В. Социализация // Энциклопедический социологический словарь / Под общ. ред. академика РАН Г. В. Осипова. М.: РАН. Институт социально-политических исследований, 1995. 939 с.

References:

1. Analiticheskij sbornik o sostojanii sistemy obshhego i doshkol'nogo obrazovanija kadrovom sostave rabotnikov doshkol'nyh obrazovatel'nyh uchrezhdenij i uchrezhdenij, realizujushhih programmy obshhego obrazovanija. M.: CS Profsojuza narodnogo obrazovanija i nauki RF. Otdel po voprosam obshhego obrazovanija, 2012. 161 p.

2. Vozelova L. G. Problemy izuchenija rodnoj (hantyjskoj) literatury v sel'skoj (nacional'noj) shkole Jamala // Put' na Sever: vehi istorii. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Istoricheskoe kraevedenie Jamala – 2006» / L.G. Vozelova / Otv. red. V. P. Timoshenko. Salehard–Ekaterinburg. 2006. 244 p.

3. Departament obrazovanija razrabotal plan meroprijatij po likvidacii deficita pedagogicheskikh kadrov. [Jelektronnyj resurs]: URL: <http://salehard.bezformata.ru/listnews/po-likvidacii-defitcita-pedagogicheskikh/19355400/>. Data obrashhenija: 12.02.2016.

4. Polonskij V. M. Detskij dom. Ponjatijno-terminologicheskij slovar' po narodnomu obrazovaniju i pedagogike. M.: ITOiP RAO, 2001. 128 p.

5. Zimin A. V. Socializirujushhie vozmozhnosti shkol-internatov po formirovaniju jetnicheskoy i grazhdanskoj identichnosti uchashhihsja // Innovacionnyj potencial gosudarstvenno-obshhestvennogo upravlenija v shkole: aktual'nye problemy, opyt i perspektivy razvitija: Sbornik materialov Mezhhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii: aktual'nye problemy, opyt i perspektivy razvitija / g. Ivanovo, 13.11.2014 g. / Pod obshh. red. d.i.n. professora O.A. Hasbulatovoj. Ivanovo: IROIO, 2014. P. 149-152.

6. Zimin A. V. Osobennosti socializacii uchashhihsja shkol-internatov na Krajnem Severe v uslovijah vvedenija FGOS vtorogo pokolenija // Sovremennye issledovanija social'nyh problem: jelektronnyj

<http://www.bulletennauki.com>

nauchnyj zhurnal. 2013. № 2. [Jelektronnyj resurs]: URL: <http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/2201316>. Data obrashhenija: 12.02.2016.

7. Modernizacija regional'nyh sistem obrazovanija. [Jelektronnyj resurs]: URL: http://www.kpmo.ru/kpmo/view/projects/place/31317/project/mrso/view/p_reg_pay_teach. Data obrashhenija: 12.02.2016.

8. Nikolaeva A. A. Grazhdanskaja identichnost' v strukture social'nyh identichnostej lichnosti // Vestnik praktičeskoj psihologii obrazovanija. 2011. № 4(29). P. 67-70.

9. Rasčetnye normy knigoobespečenosti učashhihsja, učitelej, shtatov v biblioteke sel'skoj shkoly: (Metodičeskie rekomendacii) / Ros. akad. obrazovanija, Gos. nauch. ped. b-ka im. K.D. Ushinskogo / Sost. R. V. Sergeeva. M.: GNPB, 1995. 32 p.

10. Hotinec V. Ju. O sodержanii i sootnoshenii ponjatij «jetničeskaja samoidentifikacija» i «jetničeskoe samosoznanie» // Sociologičeskie issledovanija. 1999. №9. P. 67–74.

11. Bim–Bad B. M. Shkola–internat. Pedagogičeskij jenciklopedičeskij slovar'. M., 2002.

12. Jazykovoje raznoobrazie v kiberprostranstve: rossijskij i zarubezhnyj opyt. Sbornik analitičeskikh materialov / Sost.: E. I. Kuz'min, E. V. Plys. M.: MCBS, 2008. 218 p.

13. Jasnaja L. V. Socializacija // Jenciklopedičeskij sociologičeskij slovar' / Pod obshh. red. akademika RAN G. V. Osipova. M.: RAN. Institut social'no-političeskikh issledovanij, 1995. 939 p.

*Работа поступила в редакцию
12.02.2016 г.*

*Принята к публикации
17.02.2016 г.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGICAL SCIENCES

УДК 15.41.59

**ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ИНТЕРНЕТ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**DESOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL AND THE INTERNET IN THE CONTEXT
OF PSYCHOLOGY OF DEVIANT BEHAVIOR**

©Клейберг Ю. А.

акад. РАЕН, д-р психол. наук, д-р пед. наук
Московский государственный областной университет

Москва, Россия

klab03@rambler.ru

©Klayberg Yu.

Dr. habil.

Moscow State Regional University

Moscow, Russia

klab03@rambler.ru

Аннотация. Интернет и информационные технологии сегодня завладели личностным и социальным пространством большинства людей, особенно подростково-юношеский возраст. Интернет, обладая несомненной позитивностью, провоцирует и обостряет многие процессы на личностном, поведенческом, коммуникативном и аффективном уровнях, приводя к десоциализации.

Автор статьи утверждает, что такое влияние Интернета на сознание юной личности, не что иное, как разрушение процесса социализации, при котором личность постепенно теряет свои приобретенные социальные качества, благодаря конструированию и трансформации собственного «Я» в насаждаемых образах, ценностях, нормах и представлениях, происходит дегуманизация личности, часто принимающая девиантные и криминальные формы самоидентификации.

В результате разрушаются (саморазрушаются) личностные структуры и связи, приводящие к дестабилизации, фрустрации, агрессии, конфликтам, девиациям, нарушению гармонии и социально-психологического гомеостаза как самой личности, так и общества в целом.

Abstract. The Internet and information technology today took possession of personal and social space-most people, especially adolescent age. The Internet, with its undeniable positivity, provokes and exacerbates many of the processes of personal, behavioral, communicative and affective levels, leading to desocialisation.

The author argues that the impact of the Internet on the consciousness of young person, nothing like the destruction of the process of socialization in which a person gradually loses their acquired social quality, through the construction and transformation of the self in the imposed images, values, norms and beliefs, de-humanised person, often the host of deviant and criminal forms of self-identification.

<http://www.bulletennauki.com>

The result is destroyed (self-destruct) personality patterns and communication, leading to destabilization, frustration, aggression, conflict, deviancy, violation of the harmony and socio-psychological homeostasis of the individual and society as a whole.

Ключевые слова: личность, десоциализация, Интернет и информационные технологии, девиантное поведение.

Keywords: personality, desocialization, Internet and information technology, deviant behavior.

*Интернет еще не есть просвещение,
ибо он подобен автомобилю, на котором можно добраться
как до библиотеки, так и до кабака.*

Постановка проблемы. Как известно, с появлением всемирной сети Интернет и бурным развитием инновационных IT-технологий (информационных технологий), которые стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей, все чаще стали обостряться и проявляются многие девиантологические феномены, среди которых, деперсонализация, дизадаптация, десоциализация и др.

Веб-пространство оказало и продолжает оказывать неоспоримое влияние (не всегда позитивное) на коммуникативную сферу. Человек XXI века имеет огромные, в том числе и технические, возможности виртуального общения: SMS-сообщения, чаты, форумы в социальных сетях. Эта молодая область человеческой деятельности предоставляет личности неиссякаемые возможности для широкого общения, саморазвития, самопозиционирования, самопрезентации, самоидентификации, самоутверждения, самоманифестации и т. п., одновременно поглощая личность, ее самость, обезличивая ее. Многообразие жанров, стилей, лингвистических конфигураций и особенностей Интернета являются для молодежи привлекательными и многообещающими, способствуют формированию своеобразного образа жизни.

С появлением мессенджера ICQ (1996) — службы мгновенного обмена сообщениями в сети Интернет — стало возможным комбинированное диалоговое общение и речевое взаимодействие коммуниканта с несколькими партнерами одновременно, что расширило границы для персонального перехода в действительность, находясь при этом в виртуальном мире. Такое «переход» выполняется с помощью так называемого *ника, никнейма (виртуальное имя)*, а также всей сопутствующей ему информации (реальное имя, пол, возраст, место проживания, интересы, увлечения и др.) — *аккаунта*. Данный тандем служит для создания искаженного образа пользователя Интернета, вопреки его реальным, индивидуально-личностным особенностям.

Десоциализация (desocialization) представляет собой психолого-девиантологический процесс, противоположный позитивной социализации, означающий утрату индивидом приоритетов, определенных социальных ценностей, норм и ориентиров, сопровождающийся отчуждением индивида от определенной социальной группы [3]. Это не что иное, как разрушение процесса социализации, при котором личность постепенно теряет свои приобретенные социальные качества. По мнению Э. Фромма, «самые прекрасные, как и самые уродливые, наклонности человека не вытекают из фиксированной, биологически обусловленной человеческой природы, а возникают в результате процесса формирования личности» [4]. Этот процесс называют социализацией. Десоциализация же — это «неудачная социализация»

(термин Н. Смелзера, 1998). Согласно теории, И. Гоффмана, десоциализация заходит так глубоко, что разрушает нравственные основы личности, а ресоциализация является поверхностной. Она не способна восстановить все богатство утраченных ценностей, норм и ролей [2].

Автор статьи склонен считать, что десоциализация обладает социально–психологическими девиантологическими свойствами, такими как процессуальность, детерминированность, реальность, обусловленность, а также эпатажность, манипулятивность, обманчивая уверенность в чем-то, симулятивность, псевдопозиционирование, симулякр и др.

Примечательно следующее: в целом эта характеристика соответствует состоянию «быть–впереди–себя» (термин М. Хайдеггера, 2001), как одна из важных экзистенциальных потребностей и сущность личности.

Данный тезис ставит перед исследователями (в первую очередь, девиантологами — психологами, социологами, криминологами и др.) множество проблем и нерешенных вопросов.

Авторский взгляд на проблему. Интернет–пространство сегодня изобилует привлекательной, завлекательной, романтической информацией, предоставляет человеку анонимность и, вместе с ней, свободу позиционирования своего «Я» и иллюзорного усиления «Я». Усиление «Я» осуществляется не за счет реальных успехов личности, а через ощущение принадлежности к социальной группе, субкультуре, позволяющее ей чувствовать сильное «Мы». Тем не менее, это не дает личности 100% гарантии «одним мощным движением опустить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Он должен сделать это за очень короткий промежуток времени, полагаясь на надежность тех, кого он должен отпустить, и тех, кто его примет на противоположной стороне» [5].

Однако незавершенность процесса личностной идентичности в ювенальном возрасте, в котором всегда присутствует момент недовольства собой, определяет стремление к некоторому целостному «Я», — в Интернете конструируется и трансформируется в альтернативных образах собственное «Я», часто принимая девиантные и криминальные формы самоидентификации. Такая трансформация знаменует увеличение разрыва между реальными и ирреальными образами «Я». Десоциализация и самоидентификация осуществляются динамично, путем постепенного отхода от общепринятых, использования насажденных ценностей, норм и представлений, — отторжение их весьма широко распространено в Интернет–среде.

Формирование отношения к себе, другим людям и миру в целом в процессе социализации, может быть, как позитивным, и так и негативным. *Позитивное отношение* (positive attitude) предполагает *само–деятельность* (self–activity), направленную на созидание, новаторство, позитивное творчество, саморазвитие, удовлетворение экзистенциальных потребностей, таких как (по Э. Фромму, 1973): 1) ответственность за кого-то; 2) потребность в преодолении путем созидания; 3) потребность в корнях, основах, в чувстве стабильности и прочности; 4) потребность в преданности, в посвящении себя высшей цели, что дает возможность преодоления изолированного существования и наделяет жизнь смыслом и 5) потребность в идентичности, тождества с самим собой. Любое позитивное отношение предполагает «продуктивную любовь» (термин Э. Фромма) к людям, миру и к себе. При этом сама любовь может носить инстинктивный характер, и быть тождественной инстинктивным желаниям, а может быть осознанной, возвышенной, созидающей.

Негативное же отношение (negative attitude) является антиподом позитивного, оно всегда носит деструктивный, разрушительный характер и направлено на саморазрушение, полную аннигиляцию (уничтожение) личности изнутри. Здесь уместна аналогия с дарвинской теорией,

когда организм, не способный к существованию, уничтожается, так как он не в состоянии адаптироваться к условиям существования, оказываясь слабым звеном в живой природе.

Причина, по всей видимости, кроется в том, что с девиантологической точки зрения на лицо не только противоречие, конфликт двух по своей сути сходных начал, находящихся на разных социальных полюсах («позитивное — негативное»), но и возможность взаимоперехода одного в другое (единство противоположностей) — творчество тоже может иметь черты деструктивности, некоторые формы негативизма могут являть собой элементы творчества. М. К. Бахтин в этой связи замечает, что «... два принципиально различных, но соотнесенных между собой ценностных центра знают жизнь: себя и другого, и вокруг этих центров распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия» [1, с. 158].

Это, безусловно, характеризует процесс взаимосвязи двух взаимодействующих элементов социальной и личностной системы — внутреннего и внешнего проявления, отношения, деятельности и поведения личности к себе, другим людям и миру, как процесс девиантологический. Внутреннее взаимодействие (internal interaction) — это всегда какая-либо *связь* (link) и осуществляется оно внутри целостного образования, оно направлено на сохранение этого образования. Внешнее взаимодействие (external interaction) — это всегда какое-либо *столкновение* (collision), оно направлено не на сохранение, а на изменение, нарушение и искажение взаимодействующих объектов, дестабилизацию и дисгармонию, а в целом — на десоциализацию.

Все, вероятно, зависит от быстроты и адекватности такого взаимоперехода, переключения с одного компонента (позитивного) на другой (деструктивный), и, наоборот, при их определенном личностном соотношении, оценке и самоопределении, которые могут осуществляться через самосознание («Cogito ergo sum»). Подобный взгляд помогает всесторонне рассмотреть проблему, увидеть ее в новом свете.

Интернет–пространство, блогосфера несомненно ускоряют процесс десоциализации личности, во многом упрощая сам процесс социализации, делая его примитивным, ущербным, агрессивным и неперспективным. При этом происходит утрата индивидом навыка приобретения социального опыта, ценностного ориентира, отражающаяся на его поведении, жизнедеятельности и возможности самореализации в социальной среде, вплоть до полной потери связи с ней.

Чрезмерное использование Интернета и современных IT-технологий в случае с деструктивной десоциализацией, трансформирует и дегуманизирует личность, которая, зачастую, не может восстановить уже освоенные ценности, нормы и роли в полном объеме. Личность сознательно теряет свой потенциал самореализации и саморазвития, обычного образа жизни. По сути, речь идет о распаде и деградации личности, приводящем к деформации системы внутренней регуляции и формированию искаженных ценностно–нормативных представлений и асоциальной направленности.

Однако важную роль, наряду с Интернетом и информационными технологиями, в механизме десоциализации личности играют воспитание и подростково–молодежные (ювенальные) субкультуры, которые, как правило, имеют собственную систему ценностей и норм, отличающихся от доминирующей в обществе культуры и морально–правовых норм, или противоречащих им. Ювенальные субкультуры девиантной ориентации являются активными трансляторами девиантного и криминального социального опыта. Механизм десоциализации личности здесь представляет собой принятие ею норм девиантной (криминальной) субкультуры в качестве социально–психологической защиты от преимущественно насаждающего и доминирующего характера действия социальных институтов социализации (семьи, школы, СМИ и т. п.).

Выводы. На уровне общества масштабы этих деформаций социализации трудно оценить. Они — огромны. Все большее погружение подростков и молодежи в пространство Интернета, который, по сути является тотальным социальным и психологическим институтом десоциализации (по И. Гофману — «тотальная институция»), приведет к формированию поколения, у которого будет множество второстепенных интересов, но которое станет абсолютно нерешительным и безответственным в общественной жизни. «Эти люди будут обладать широкой осведомленностью и нулевыми убеждениями». Пребывание в условиях, обеспечиваемых таким институтом, по словам И. Гофмана, приводит к десоциализации индивида [6, р. 25].

Эти тревожные тенденции дают мне основание говорить, что в ситуации социальных трансформаций и транзаций ни образование, ни семья, ни этнос, ни религия не могут выступать в роли гаранта устойчивости социальных оснований, являющимся, согласно В. Франкла, основной движущей силой в поведении личности, в ее стремлении поиска и реализации смысла своей жизни.

Десоциализация направлена на разрушение (саморазрушение) личностных структур и связей, приводящих к дестабилизации, фрустрации, агрессии, конфликтам, девиациям, нарушению гармонии и социально-психологического гомеостаза как самой личности, так и общества в целом.

Список литературы:

1. Бахтин М. К. Философия поступка // Философия и социология науки и техники / отв. ред. И. Т. Фролова. М., 1986.
2. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2001.
3. Клейберг Ю. А. (авт.–сост.). Девиантология: Словарь. 2-е изд., доп. М.: МПСУ, 2016. 100 с.
4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с англ. М., 1994.
5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996.
6. Goffman E. Asiles. Etudes sur la condition sociale des maladies mentaux. Paris, 1968.

References:

1. Bakhtin K M. Philosophy of the Act. Philosophy and sociology of science and technology. Edited by I. T. Frolov. Moscow, 1986.
2. Goffman I. Presentation of self in everyday life. Moscow, 2001.
3. Klayberg Yu. A. (Aut.–comp.). Deviantology: Dictionary. Second edition, additional. Moscow, 2016.
4. Fromm E. The Anatomy of human destructiveness. Ed. Ingl, Moscow, 1994.
5. Erikson E. Identity: youth and crisis. Moscow, 1996.
6. Goffman E. Asiles. Etudes sur la condition sociale des maladies mentaux. Paris, 1968.

Работа поступила в редакцию
21.02.2016 г.

Принята к публикации
25.02.2016 г.

<http://www.bulletennauki.com>

Научное издание

БЮЛЛЕТЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Редактор Е. С. Овечкина
Техническая редакция Ю. А. Митлинова
Корректурa Ю. А. Митлинова
Верстка и оригинал–макет Е. С. Овечкина

Интернет–издание